

FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA SOCIETÀ E DELLA COMUNICAZIONE

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE

**Prova finale in
PSICOLOGIA DEI PROCESSI MOTIVAZIONALI E DECISIONALI**

**DINAMICHE MOTIVAZIONALI DEL GESTO CREATIVO
NELLA DANZA BUTŌ**

RELATORE:

Chiar.ma Prof.ssa CONCETTA RAMETTA

CANDIDATO:

ANTONIO LETO
Matricola: 0242203349

Anno Accademico

2023-24

INTRODUZIONE	1
1. IL BUTŌ.....	5
1.1 PREMESSE.....	5
1.2 LA NASCITA RIZOMATICA DEL BUTŌ.....	6
1.3 IMPRESSIONE ED ESPRESSIONE.....	7
1.4 IL CORPO MORTO, IL CORPO VUOTO, IL CORPO SENZA ORGANI	8
1.4.1 DEFINIZIONI.....	8
1.4.2 IL RESIDUO EMOTIVO	9
1.5 ANIMUS E ANIMA.....	11
2. MOTIVAZIONE E CREATIVITÀ.....	14
2.1 ONTOLOGIA DEL GESTO CREATIVO	14
2.2 LA MOTIVAZIONE IN AMBITO CREATIVO	15
2.2.1 IL CONDIZIONAMENTO OPERANTE E LA DANZA	15
2.2.2 IL COSTRUTTIVISMO SOCIALE ED IL RUOLO DEL LINGUAGGIO	16
2.2.3 L'APPROCCIO BIOECOLOGICO	18
2.2.4 PULSIONI E BISOGNI E MOVIMENTO. IL SISTEMA DOPAMINERGICO.	18
2.2.5 L'APPROCCIO UMANISTA E LA PIRAMIDE DI MASLOW.....	20
2.2.6 IL RUOLO DELL'AGENCY NEL PROCESSO CREATIVO	20
2.2.7 MOTIVAZIONE E SUCCESSO.....	22
2.2.8 L'ESPERIENZA OTTIMALE DEL FLUSSO	22
2.3 CREATIVITÀ E SUCCESSO	23
2.4 CREATIVITÀ TRA PENSIERO DIVERGENTE E DEVIANZA	25
2.4.1 CREATIVITÀ E PSICOPATOLOGIA: I DISTURBI DELL'UMORE	25
2.4.2 I LIMITI DELLA CREATIVITÀ, IL CRIMINE, L'ATTIVISMO SOCIALE.....	26
2.5 LA VALUTAZIONE PSICOMETRICA DELLA MOTIVAZIONE NELLA PRATICA DELLA DANZA	29
3. DINAMICHE MOTIVAZIONALI NELLA DANZA BUTŌ.....	31
3.1 IL RAPPORTO MAESTRO-ALLIEVO NEL BUTŌ.....	31
3.2 IL BUTŌ-FU: LA NOTAZIONE BUTŌ DI YUKIO WAGURI.....	33
3.2.1 IL MONDO DEL REPARTO NEUROLOGICO.....	33
3.2.2 LA BOCCETTA D'INCHIOSTRO DI MICHAUX.....	33
3.3 BUTO E MASS MEDIA.....	35
3.3.1 IL CASO DI SHARON STERN E KATSURA KAN.....	35
3.3.2 L'IPOTESI DELLA DIPENDENZA AFFETTIVA.....	37
3.3.3 IL BUTO NEL MAINSTREAM DELLA CULTURA POP	39

3.4	BUTŌ E TERAPIA.....	40
3.5	IL BUTŌ E LE SEX WORKERS DI CAPE TOWN.....	42
4.	CONCLUSIONI.....	46
5.	BIBLIOGRAFIA	49

Introduzione

In questa tesi si affronta lo studio del rapporto tra motivazione e creatività in ambito coreutico e performativo con un approfondimento sulla danza butō, una forma di danza contemporanea giapponese ormai molto diffusa in tutto il mondo.

Il butō nacque nella seconda metà del XX secolo dalle ceneri di un Giappone militarmente sconfitto e vittima di un trauma culturale collettivo (Hashimoto, 2015; Nagata *et al.*, 2015; Alexander, 2004) provocato già prima della guerra dal crollo dei valori coltivati e mantenuti durante il secolare isolamento del periodo Edo (Koh & Takeshima, 2020). In questo contesto di risveglio da un'esperienza traumatica collettiva (Orlando, 2001), tra la fine degli anni '50 ed i primi anni '60 si affermarono in Giappone alcuni artisti dalla personalità complessa diventati poi icone mondiali del pensiero creativo e divergente. Tra questi artisti i più noti anche in occidente sono Yukio Mishima scrittore "maledetto" nostalgico dei valori del Giappone tradizionale dell'era Meiji, e Yoko Ono regista, musicista, ma soprattutto artista del movimento Fluxus, tra le prime ad esplorare l'arte concettuale e la performance art.

Il butō dei fondatori Tatsumi Hijikata e Kazuo Ōno si sviluppò nell'ambito di questo movimento culturale caratterizzato dal conflitto dinamico tra spinte conservatrici, che reagivano all'influenza culturale dei paesi che avevano vinto la guerra, e spinte innovatrici, che si opponevano ad alcune istanze di queste influenze cercando di destrutturarle per costruire nuove prospettive artistiche (Sanders, 1988, pp.149-150).

La scelta di questo argomento nasce, tra l'altro, dalla curiosità di indagare su che cosa è rimasto delle motivazioni iniziali dei fondatori, in coloro che oggi continuano a praticare questa forma di teatro-danza in Giappone e nel mondo.

La parodia dei ruoli di genere e l'omoerotismo che furono portati in scena da Hijikata nel Giappone del 1959 avevano sicuramente una forte macro-motivazione orientata da uno scopo di tipo sociale e politico (Curtin, 2011). Secondo Sondra Fraleigh (2024) si può parlare di "butō politicamente motivato di Tatsumi Hijikata".

In un'ottica più specifica, però, vanno considerati anche gli aspetti operativi e le tecniche coreografiche che sono dei dispositivi che muovono i corpi dei danzatori. Alla nudità ed al corpo dipinto di bianco si alternano vestiti ampi e trucco eccessivo. In contrasto con il teatro classico giapponese non si usa la maschera, le espressioni del volto dipinto a volte restano fisse, spesso esacerbate in una amplificazione proveniente dall'influenza della danza espressionista di Mary Wigman. A differenza della danza espressionista tedesca, il butō non cerca l'espressione, la narrazione o la descrizione, ma l'impressione e l'evocazione.

La comunicazione con lo spettatore avviene se l'impulso del danzatore viene dall'interno, da un ricordo, un'emozione, un'immagine, qualcosa che viene vissuto ed incarnato (*embodied*) e non semplicemente raccontato o rappresentato. L'inversione di genere, con conseguente utilizzo di costumi femminili, in Hijikata e Ōno ha una motivazione legata alla funzione drammaturgica molto diversa da quella degli spettacoli di drag queen e travestitismo (Schwarz, 2019).

Portando in scena *Colori proibiti (Kinjiki)*, spettacolo di butō liberamente ispirato all'omonimo romanzo di Mishima¹, Hijikata molto probabilmente sapeva che sarebbe stato censurato ed espulso dall'Associazione di Danza Moderna di Tokyo.

Cosa rimane oggi delle istanze iniziali di questa danza così rivoluzionaria? L'ipotesi è che possa essere accaduto ciò che Gardner descrive nel caso di Martha Graham, che da rivoluzionaria innovatrice della prassi coreografica

¹ Colori proibiti (Kinjiki), fu pubblicato da Yukio Mishima tra il 1951 ed il 1953

viene fissata nella storia in una cornice che la inquadra come fondatrice della *modern dance* americana. Una sorta di congelamento dei processi creativi dei maestri, in cui si perdono le spinte motivazionali originarie costruendo dei simulacri dei processi innovativi di partenza.

Le dinamiche motivazionali del gesto creativo verranno analizzate da più punti di vista richiamando le principali teorie sulla motivazione, partendo da una panoramica, basata sulla letteratura scientifica, di come queste teorie vengono utilizzate per analizzare la creatività e l'innovazione. Si adotterà un approccio di tipo multidimensionale partendo dagli aspetti biologici e comportamentali con un'analisi del condizionamento operante nella pratica della danza, e pulsionali considerando la pulsione come interfaccia tra corpo e psiche, anche in ambito creativo, in termini di privazione, inconscio e psicopatologia. Si prenderà in considerazione lo sviluppo verticale dei modelli umanistici, secondo la piramide di Maslow. Una particolare enfasi sarà data agli approcci sociali come il costruttivismo sociale di Vygotskij, l'agency nella teoria social-cognitiva di Bandura, e l'estensione orizzontale e concentrica dell'approccio ecologico dello sviluppo umano di Bronfenbrenner per arrivare alla visione più olistica dell'orientamento motivazionale basato sulle dinamiche personali di aspettativa sociale in uno schema radiale di orientamento motivazionale in cui ogni individuo dà una valenza (Vroom) o un valore (Atkinson) diverso ad un medesimo obiettivo e può utilizzare un approccio orientato al successo o all'evitamento del fallimento. L'interazione tra motivazione intrinseca e motivazione estrinseca e la loro sinergia nello sviluppo della creatività in un approccio multidisciplinare sono stati oggetto di studio per molti autori (Fischer *et al.*, 2019). Mihaly Csikszentmihaly, descrive un'esperienza ottimale di flusso nella creazione artistica in cui il corpo svolge un ruolo centrale. Gardner in stretta collaborazione con Csikszentmihaly e Feldmann conduce i suoi studi su intelligenza e creatività (Gardner, 1993) ponendo anche la questione in termini epistemologici e metodologici. Come evidenziato dai filosofi

neokantiani Windelband (1904) e Dilthey (Makkreel, 2021), poi ripresi da Allport (1942), l'approccio alle scienze umane può essere di tipo idiografico o nomotetico (Gardner, 1994). In questa dialettica nasce lo studio di Gardner che analizza le intelligenze creative di diversi innovatori integrando l'approccio dei casi singoli di Gruber e l'approccio storiometrico di Simonton (Gardner, 1988) per sviluppare un suo metodo di analisi basato sulla definizione di 4 componenti principali della creatività. Per Gardner la creatività ha diverse forme, almeno cinque (Kantha, 1999) e non può essere analizzata come un singolo costrutto.

Nell'ambito della psicomatria esistono diversi metodi per valutare le componenti motivazionali, ed anche nell'ambito della danza sono state sviluppate batterie di test specifiche come, per esempio, il DMI (Dance Motivation Inventory) (Maraz *et al.*, 2015).

Nel primo capitolo si presenterà brevemente la danza butō inserendola nel contesto storico e sociale in cui è nata, si è sviluppata, e si è diffusa in tutto il mondo. Cominciando a delineare un profilo dei fondatori ed una descrizione delle sue modalità operative e creative.

Nel secondo capitolo si richiameranno i modelli teorici sulle dinamiche motivazionali declinandoli nel contesto dell'arte performativa, definendo anche cosa si intende per gesto creativo nella pratica della danza e come questo sia vissuto come necessario, e necessariamente in relazione ecologica (Sarkar Munsi, 2024) sociale e politica col mondo.

Nel terzo capitolo si analizzerà lo specifico motivazionale della danza butō in un approccio multidimensionale, analizzando alcuni casi specifici per poi arrivare al suo rapporto con la società con i mass media ed il suo impatto nella cultura contemporanea.

Il butō

1.1 Premesse

Il butō esiste nel momento in cui anima il corpo di un danzatore. Più di ogni altra forma coreutica è effimero ed impalpabile. Evocare la sua essenza più profonda è praticamente impossibile se non tramite il linguaggio della poesia, dell'arte, della natura di cui questo si nutre.

I primi spettacoli regolari riconducibili al termine butō sono della fine degli anni '50 del XX secolo, descritti dal fondatore *Tatsumi Hijikata*² prima semplicemente come *dance performance*, furono in seguito indicati con il termine *ankoku buyo*³ ed infine *ankoku butō*⁴. Il massimo interprete di questa forma di danza improvvisativa e poco strutturata è stato il danzatore giapponese Kazuo Ōno conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo per il suo stile delicato e poetico e la sua longevità artistica. Nonostante la natura sfuggente del butō, il metodo coreografico di Tatsumi Hijikata è stato codificato dal suo allievo Yukio Waguri con una notazione specifica detta *butō-fu*⁵ basata su testi poetici e dipinti divisi in sette mondi di figure coreografiche non organizzate gerarchicamente e tra loro interconnesse in un modo orizzontale che si potrebbe definire *rizomatico*. Il butō è stato spesso associato al concetto filosofico di *rizoma* anche dai suoi ideatori Gilles Deleuze e Félix Guattari.

Il rizoma come molteplicità *non-significante* ha un'ontologia relazionale basata sulla congiunzione e su ciò che sta nel mezzo, è *non sostantiva*, non gerarchica, non arborescente (Deleuze & Guattari, 1980).

² 土方 巽, Hijikata Tatsumi, nome d'arte di Kunio Yoneyama nato il 9 marzo 1928 nella prefettura di Akita nel nord del Giappone e morto a soli 57 anni il 21 gennaio 1986

³ Ankoku Buyo: buyo è il termine giapponese per il ballo da sala ed il balletto. Ankoku è l'oscurità

⁴ Ankoku Butoh: Danza delle tenebre

⁵ È possibile consultare il butoh-fu di Yukio Waguri online sul sito <https://www.butoh-kaden.com>

1.2 La nascita rizomatica del butō

Nel 1985, nel centro sperimentale di antipsichiatria di La Borde fondato da Jean Oury nel 1953 in contrapposizione con la psichiatria tradizionale, Felix Guattari promosse un festival dedicato al pensiero trasversale ed al Giappone in collaborazione con il *Centre Pompidou* ed il *Festival d'Autumne*. Furono definiti 4 paradigmi di riferimento per le attività del festival (Tagariello, 2014):

- La *modernità umanistica*, fra tradizione e contemporaneità nei termini di un “*crocevia*” (vedi il cineasta Teshigahara Hiroshi);
- Il paradigma *high-tech*, incrocio di tradizione e prospettiva pop ben rappresentato dal pianista e compositore Sakamoto
- Il paradigma *buto*, rappresentato da Min Tanaka allievo del danzatore e teorico Hijikata Tatsumi
- Il paradigma della *primitività*, di Nakagami Kenji le cui opere letterarie muovono dalle feste popolari e dalle tradizioni minoritarie.

Nel 1986 Min Tanaka⁶ andò a La Borde per una serie di performance ed alcune di queste sono state riprese in modo amatoriale da Josephine Guattari e François Pain (Min Tanaka e François Pain - 35th Bienal de São Paulo, 2023; François Pain, 2012).

Lo stile di Min Tanaka in quegli anni era già un'evoluzione del butō il cui nome è *body weather*. Il corpo del danzatore si trasforma come il tempo meteorologico. La sua danza è una trasformazione continua mossa da percezioni che nascono da esperienze passate e da sensazioni del momento, il contatto con la terra, i movimenti molto lenti o molto frenetici, la contrazione del corpo, in contrapposizione con la fluidità del movimento, tipica della danza moderna, e la distanza dalla quotidianità sono elementi caratterizzanti.

⁶ Min Tanaka(田中泯, 1945)

Nel 1986, anno della morte del fondatore Hijikata, molti aspetti del butō originario risultano stemperati rispetto alle performance iniziali.

La violenza sovversiva e criminale⁷ della performance *Kinjiki* avvenuta 27 anni prima il 24 maggio del 1959 al Daichi Seimei Hall, sesta esibizione del programma Nuovi Talenti dell'Associazione Giapponese di Danza Moderna, che costò a Hijikata l'espulsione dall'associazione, è ormai solo un ricordo.

Il butō però continua a rifiutare le strutture e le gerarchie delle altre forme di espressione artistica, esiste nel momento in cui avviene la danza così come un rizoma esiste quando è in azione. Rifiuta la rappresentazione.

Danza dell'oscurità per sua vocazione primaria esplora deliberatamente gli aspetti più oscuri dell'esistenza umana fornendo un potente strumento di analisi dell'inconscio.

1.3 Impressione ed espressione

Lo scopo di una performance butō non è rappresentare qualcosa, o raccontare una storia. Nella danza butō non è centrale l'aspetto narrativo della performance, ed in linea di massima il performer non è orientato alla descrizione di qualcosa. Solitamente in uno spettacolo di danza *non butō* si parte da un tema letterario o fantastico, o basato sul vissuto emotivo dei danzatori, e si definisce una sequenza di movimenti che sono basati su posizioni e movimenti prestabiliti provenienti dalla tradizione, come nella danza accademica, o che provengono da improvvisazioni sul tema. Si realizza quindi una coreografia basata su un montaggio di gesti e musica di sottofondo. Il corpo nella danza in genere è un mero veicolo del messaggio stabilito a priori (D'Orazi, 2018).

“Il punto di partenza di Hijikata è stato l'esposizione di un corpo ridotto a sostanza naturale, che non ha nessuna volontà d'espressione” (ibidem.).

⁷ Durante la performance in scena insieme a Hijikata c'è Yoshito Ōno figlio di Kazuo che ad un certo punto si accovaccia tenendo un pollo tra le gambe e lo uccide.

La performance può avere un tema, che spesso, per esempio nel caso di un solo, può coincidere con una forte motivazione intrinseca del danzatore a rivivere un'esperienza. Kazuo Ono ha dedicato il suo più famoso spettacolo ad Antonia Mercè, ballerina di flamenco nota in tutto il mondo col nome d'arte: *La Argentina*.

Il ricordo di Kazuo bambino che assiste ad uno spettacolo di flamenco passa attraverso la lente deformante del ricordo di un adulto di 70 anni che durante la sua performance rielabora quelle le percezioni. La costruzione coreografica di questo spettacolo non può prescindere dall'aspetto affettivo che ne è il motore principale.

La tecnica *butō* permette di proiettare questo ricordo su alcuni oggetti fisici tangibili ed intangibili ed alcune azioni coreografiche che, come in un fenomeno di diffrazione, scompongono il tema centrale per dargli una estensione nello spazio e nel tempo, ma soprattutto per fare emergere alcuni aspetti inconsci ed incontrollabili, che anche per la loro natura archetipica risuoneranno con l'inconscio dello spettatore.

Si cerca, quindi, di vivere o rivivere un'esperienza, di attivare particolari stati mentali, o anche di utilizzare l'esperienza associata ad alcuni automatismi neuromotori che l'uomo condivide con altre specie, per evocare le tracce che necessariamente questi automatismi lasciano nell'inconscio.

Il rapporto tra espressione ed impressione è stato analizzato partendo dallo studio del residuo emotivo di un volto neutro. Un volto neutro tende a portare tracce espressive del precedente stato emotivo (Albohn *et al.*, 2020).

1.4 Il corpo morto, il corpo vuoto, il corpo senza organi

1.4.1 Definizioni

Per poter attivare questo dispositivo di trasmissione delle emozioni il corpo deve partire da uno stato di *neutralità*.

Secondo Ekman e Friesen (1978, p. 73) il neutro è l'espressione di base per gli attori. Ekman ha anche teorizzato l'esistenza di microespressioni in grado di rivelare le verità che sul piano volontario si cerca di nascondere. Per altri autori il neutro è un punto di incontro tra lo stato di attivazione verticale (arousal) ed una valenza espressiva orizzontale in una sorta di espressione media quotidiana (Russel 1980, p. 501), le cosiddette espressioni neutre degli attori tendono a raggrupparsi intorno a questo punto medio (Carrera-Levillain & Fernandez-Dols, 1994). Una espressione neutra avrà sempre un residuo emotivo che è rilevabile e che influenza la formazione dell'impressione, un neutro perfetto non esiste (Albohn *et al.*, 2020). Un corpo vuoto, un corpo senza volontà, un corpo morto, o non organico a uno scopo differiscono dal concetto di espressione neutra sul piano motivazionale ed emotivo. L'espressione neutra cerca di ottenere un volto o una postura che non esprimono, il corpo vuoto o morto è il risultato di un percorso interiore.

1.4.2 Il residuo emotivo

Nel caso del corpo vuoto, e del corpo morto si cerca di lavorare direttamente sull'annullamento dell'emozione e dell'intenzione, per arrivare al neutro. Ma anche se la strada nel butō è diversa il risultato sarà sempre un residuo emotivo che proviene dal nostro inconscio. Questo residuo può essere modificato tramite la tecnica butō, e per ogni danzatore questa espressione residua sarà diversa, ed ogni re-performance sarà portatrice di un nuovo significato. Il corpo del danzatore già nella danza di alcune grandi icone della danza prima metà del XX secolo come Martha Graham, Mary Wigman, Isadora e Raymond Duncan, Lucia Joyce (Shloss, 2005), è libero non danza ma è *danzato* come posseduto da forze superiori, nel senso che, almeno in fase creativa, non è il danzatore che si muove in modo concettuale e geometrico, ma è qualcos'altro che muove il danzatore, come accadeva nelle danze delle tarantolate nell'Italia del sud o in altre forme di danza rituale.

Il butō per vie traverse attinge anche alla tradizione europea attraverso la danzatrice Mary Wigman allieva di Rudolf Laban e fondatrice della danza espressionista tedesca, che era stata maestra dei danzatori espressionisti giapponesi Baku Ishii e Eguchi Takaya, i quali a loro volta sono stati i maestri di Tatsumi Hijikata e Kazuo Ōno. Il *CsO*, ovvero il corpo senza organi di Deleuze e Guattari viene citato nell’invocazione che Guattari dedica al danzatore butō Min Tanaka e che viene riportata interamente in “Les Anneè de L’Hiver” di Guattari

1984-Buto

Tanaka Min

Le dauphin des ténèbres

Ses feux Zen sous les pas du miracle japonaise

d’autre circonscriptions du sens

un corps-sans-organe

un deçà des identités industrielles

au-delà des programmations narratives

lenteurs ala vitesse de la lumière

horizontalités animales

pour arracher ses danses au cosmos

diagrammes d’intensités

à l’intersection de toutes le scenes du possible

choréographie d’un coup de dé du désir

sur une ligne continue de naissance

devenir irréversible des rythmes et ritournelles d’un

événement-haiku

I dance not in the place but I dance the place

Tanaka Min

the body-weather

le roi nu de nos mémoires impossible de l’etre (Guattari, 1985, p.266).

Per i fondatori del butō questo corpo senza organi, e quindi non organico a uno scopo, si chiama *corpo morto*.

Dice Kazuo Ōno: "Se desideri danzare un fiore puoi mimarlo e sarà un fiore qualunque, banale e privo di interesse; ma se metti la bellezza di quel fiore e l'emozione che esso evoca nel tuo *corpo morto*, allora il fiore che crei sarà vero e unico e il pubblico ne sarà commosso" (Dipartimento di Musica e Spettacolo - La Soffitta, 2007).

1.5 Animus e anima

Questa parte non volontaria, ma attiva nella performance di danza butō e con la quale il danzatore butō instaura un dialogo è stata spesso descritta come Anima soprattutto da Kazuo Ono che in linea con il trattato di Zeami, maestro di teatro *nō* vissuto tra il XII e il XIII secolo, dice che "l'anima, che conduce dal profondo, deve essere in un rapporto di 10 a 7 con il corpo che dall'anima viene guidato" (D'Orazi, 2001).

Secondo la teoria junghiana sviluppata da Emma Jung (1983) nel testo *Animus e Anima*, l'Animus è presente nell'inconscio della donna e l'Anima è presente nell'inconscio dell'uomo.

In genere l'Animus quando affiora alla vita cosciente può avere effetti devastanti (*ivi*, p. 42), mentre invece non è così per l'Anima che comunque, anche quando affiora nel mondo reale, ha una valenza ispiratrice per l'uomo (*ivi*, p. 111-113).

È interessante analizzare le figure femminili in Kazuo Ōno e Tatsumi Hijikata fondatori della danza butō come manifestazioni dell'archetipo jungiano *Anima* che in quanto motore delle varie performance assume anche la funzione di una motivazione intrinseca. L'Anima secondo Emma Jung ha forme ricorrenti che spesso compaiono nei miti e nelle leggende, tra queste figure la più antica è la *donna cigno* (Jung, 1983, p.74), che tra le sue peculiarità annovera la capacità di predire il futuro.

L'Anima può rimanere una figura inconscia oppure può affiorare in parte nella vita cosciente. Nell'inconscio dell'uomo può assumere la forma di una donna saggia, una donna velata, una principessa da liberare, un'amante passionale, una figura materna, una moglie perfetta, ed è in generale una figura connessa con la natura. L'Anima, come l'Animus e l'Ombra è caratterizzata da suscettibilità e imprevedibilità, sensibilità alle minime offese (Jung, 1983, p.91).

Emma Jung descrive il caso dello scrittore scozzese William Sharp che visse una particolare relazione creativa con l'Anima. Durante la stesura del suo primo romanzo mentre era in Scozia cominciò a percepire “che la sua parte femminile era all'origine del libro” (Jung, 1983, pp.110-112). Il nome di questa identità era Fiona McLeod, e con questo pseudonimo Sharp pubblicò diversi racconti che ebbero un discreto successo a causa del crescente interesse per la cultura e le leggende gaeliche. Sharp era solito mantenere una corrispondenza con Fiona McLeod. Secondo Emma Jung in questo caso l'anima interiore ha raggiunto un eccezionale grado di realtà. L'integrazione dell'Anima nella personalità cosciente dell'uomo appartiene al processo di individuazione e riguarda solo l'aspetto *personale* dell'Anima (*ivi*, p.113)

Il modo in cui Kazuo Ōno porta in scena il suo alter-ego femminile *La Argentina*, un ricordo di una danzatrice di flamenco, o anche *Divine* la prostituta transgender di *Notre Dame De Fleur* di *Jean Genet* o ancora sua madre in *Mother*, dove sua madre è un tavolino rosso da the che lui trascina con sé mentre entra in scena, offre uno spunto interessante su questo versante. Come già detto Ōno, così come Hjikata, fa esplicitamente riferimento all'Anima come funzione motivante. Ed il modo in cui si trasforma nei suoi personaggi femminili è molto simile al processo di individuazione descritto da Emma Jung per William Sharp. Un elemento ricorrente in Ōno è la sovrapposizione di una figura femminile introiettata o proiettata su un oggetto o un animale. *Divine* con la Cattedrale di Notre Dame, *La Argentina*

con un giovane toro che entra in scena sulle note di un *bandoneon*⁸, la madre di Ōno con il tavolo da the rosso.

Tatsumi Hijikata, era il più piccolo di molti fratelli tutti morti in guerra, e una sorella a cui lui era molto legato, venduta come prostituta ad un bordello quando lui era ancora bambino. Hijikata ha portato in scena figure femminili di varia natura, sia come danzatore che, come coreografo di altri danzatori, tra cui Kazuo Ōno. “Nel 1967 si fece crescere i capelli e cominciò a danzare in abiti femminili. È il momento in cui la sorella si impadronisce del corpo di Hijikata instaurando un fitto dialogo” (D’Orazi, 2008, p.54). Dice Hijikata: “Nel mio corpo vive mia sorella maggiore. Se cerco di alzarmi lei si accovaccia. Se mi occupo della mia danza lei mangia l’oscurità del mio corpo” (*ibid.*) È evidente la natura suscettibile e dispettosa di questa personificazione dell’Anima in Hijikata, il quale, elabora il tema della sposa come “risarcimento per tutte quelle bambine, che, come sua sorella, furono vendute non potendo godere della semplice felicità del matrimonio” (*ibid.*).

⁸ Strumento simile ad una fisarmonica molto utilizzato per accompagnare il tango

Motivazione e creatività

2.1 Ontologia del gesto creativo

Il comportamento umano è strettamente connesso con il movimento e con la comunicazione attraverso il corpo. Un atteggiamento posturale può essere associato ad uno stato psicologico, il movimento inteso come cambiamento della postura è un atto di comunicazione o di creazione direttamente connesso con un cambiamento di stato psicologico. È scientificamente dimostrato da diversi studi che esiste una relazione tra postura fisica e stati d'umore, così come esiste una relazione tra stati d'umore e performance cognitiva, in particolare una postura verticale produrrebbe un umore migliore ed una maggiore velocità di processamento rispetto ad una inclinata (Awad *et al.*, 2021). Qualunque atto di comunicazione è un atto motorio, ma cos'è un atto di creazione, o un gesto creativo?

Maddalena (2014, p.33) definisce *gesto* “lo strumento attraverso il quale comprendiamo ordinariamente la realtà in modo totalmente sintetico”. Introduce quindi un dispositivo pedagogico che chiama *gesto completo* inteso come un movimento che inizia e finisce portando con sé un significato, che permette di comprendere qualcosa di nuovo (*ivi*, p31). Maddalena come Pierce (2005, p.215) considera il significato un insieme di possibili conseguenze dell'esperienza, e con un approccio di tipo fenomenologico e semiotico, definisce pragmaticamente il tipo di funzione che il gesto completo ha nei confronti della conoscenza e connette questa funzione col gesto creativo (Maddalena, 2015).

Un gesto per trasmettere conoscenza non può essere semplicemente ripetuto ma deve essere ri-performato, in questo modo si provoca l'attivazione dei neuroni specchio e quindi la trasmissione di una nuova esperienza, un'impressione. Attraverso la *re-performance* il significato viene

personalizzato e diventa fruibile dal ricevente come nuovo punto di vista sull'esistente.

Il gesto della danza accademica in particolare nel balletto classico strutturato in posizioni i cui nomi nacquero alla corte del re Sole in Francia, aveva già perso la sua carica semantica alla fine del XIX secolo, essendo nato in un contesto culturale e sociale vecchio, già allora, di più di due secoli. Proprio in quegli anni un movimento rivoluzionario che ebbe un grande promotore in Laban oltre che in Dalcroze, Dutroux, Wigman, Duncan ed altri, cominciò a reinventare la prassi del movimento e della danza. Laban (1950) sviluppò anche una notazione generale del movimento per mostrare le molteplici possibilità del corpo del ballerino e per permettere la trascrizione di qualunque coreografia. Per Laban è fondamentale il rapporto tra motivazione e gesto inteso come movimento. La sua notazione coreologica è in grado di trascrivere anche degli aspetti emotivi e motivazionali. Un'evoluzione di questo metodo di analisi e scrittura del movimento è il sistema Laban/Bartenieff.

2.2 La motivazione in ambito creativo

2.2.1 Il condizionamento operante e la danza

Nell'insegnamento e nella pratica delle arti coreutiche accademiche, ma non solo in quest'ambito, si può affermare che il rinforzo più o meno consapevole di archi riflessi sia alla base di un sistema didattico che porta all'apprendimento di un'arte durante le prime fasi dello sviluppo.

È scientificamente dimostrato che il condizionamento operante interagisce con la plasticità neuronale del SNC anche a livello del midollo spinale.

Negli atleti che praticano la corsa il riflesso di Hoffman (H-reflex) del gastrocnemio, che è fortemente implicato nella locomozione ed in particolare nella corsa, è molto più rapido che nei soggetti non allenati, così come nei danzatori il riflesso di Hoffman del soleo, che si attiva nel mantenimento

della stazione eretta e delle posizioni sulle punte, è molto più rapido che nei soggetti non allenati (Thompson & Wolpaw, 2014).

Per i comportamentisti come Skinner l'insegnamento/apprendimento è basato sul rinforzo di riflessi tramite il feedback dell'interazione con l'ambiente. Questo tipo di apprendimento, di pari passo con l'apprendimento del linguaggio scritto, avviene in modo più efficace se l'insegnamento inizia durante quello che Piaget ha definito il periodo preoperatorio intorno ai 5-6 anni. Ma la motivazione a seguire la musica danzando sembra avere origini più precoci. Secondo uno studio recente (Kim & Schachner 2023) il 90% dei bambini producono una danza riconoscibile entro 12,8 mesi in molti casi anche quotidianamente. Nell'80% dei casi compare l'imitazione dei gesti danzati entro 17,9 mesi d'età.

Questo studio prova che le tendenze e la motivazione a seguire la musica appaiono precocemente e che i processi di apprendimento e di sviluppo producono variazioni qualitative nella danza durante i primi due anni di vita (*ibid.*).

L'apprendimento precoce di archi riflessi nella danza classica e accademica è molto importante. Nel caso del butō si cerca di non limitare il movimento ai canoni classici della danza stimolando altri riflessi innati, ed evocando la loro traccia inconscia.

2.2.2 Il costruttivismo sociale ed il ruolo del linguaggio

Vygotskij (2022, pp.107-114) si inserisce nella dialettica tra, quella che lui chiama la *riflessologia*⁹, che poi si sviluppò nel condizionamento operante di Skinner, e la teoria degli stadi dello sviluppo di Piaget durante i quali operano i dispositivi dell'accomodamento e dell'assimilazione. Come nello scorrimento di due piani molto vicini le due teorie producono un disallineamento che per Vygotskij (*ibid.*) dà luogo ad una terza teoria in cui

⁹ Nei suoi scritti Vygotskij fa riferimento a Thorndike

gli stadi di sviluppo non sono necessariamente universali, ma in un modo più simile alla teoria di Erik Erikson, si attivano e disattivano in seguito all'insorgere o al risolversi di una problematica, ed in più variano in base alla cultura. Lo sviluppo viene influenzato dall'insegnamento/apprendimento, e così viceversa, in un processo bidirezionale. Il linguaggio è lo strumento di conoscenza che permette al bambino di formare il pensiero, e siccome il linguaggio è strettamente connesso con la cultura di appartenenza lo sviluppo dipende dalla cultura e dalla società di appartenenza e non può essere del tutto universale. Il *terzo piano* prodotto dalla teoria di Vygotskij è caratterizzato da un concetto nuovo molto importante anche nello studio della motivazione che è la *zona di sviluppo prossimale*, caratterizzata dalla distanza tra ciò che l'individuo può fare da solo e ciò che può fare col supporto di un adulto, o di un suo pari più competente. La percezione di questa distanza genera una forza motrice che permette il passaggio di stato. In questo senso è molto interessante la differenza che Vygotskij fa riguardo alla motivazione all'apprendimento del linguaggio orale e del linguaggio scritto. Nel primo caso la motivazione è legata ad una pulsione di sopravvivenza, legata a bisogni biologici, perché il bambino comincia ad utilizzare le prime forme di linguaggio orale per manifestare fame, sete o dolore. Nel caso del linguaggio scritto la motivazione è più legata alla necessità di interazione sociale (*ibid.*).

Il primo periodo di studio della danza di solito coincide con l'apprendimento del linguaggio scritto.

Uno degli esercizi che sono stati ideati da Kazuo Ōno durante la creazione del suo capolavoro *La Argentina* consiste nel tracciare grandi linee immaginarie nello spazio col dito indice, per poi iniziare a scrivere il proprio nome nell'aria lasciando che il corpo segua il movimento della mano danzando.

2.2.3 L'approccio bioecologico

Sulla linea della teoria socioculturale di Vygotskij, Bronfenbrenner segmenta l'ambiente in cinque livelli che nelle formulazioni più recenti della teoria cambiano nel tempo, in un approccio che definisce bioecologico.

L'individuo si trova al centro di anelli concentrici. Ognuno di questi rappresenta un livello di interazione sociale.

Questa teoria molto valida nata e perfezionata negli anni '70 e molto utilizzata dagli anni '80 ha subito diverse revisioni. Recentemente è stato sottolineato che la cultura non è separata dall'individuo, ma risiede nei nostri processi cognitivi e motivazionali, mentre Bronfenbrenner nel suo modello la relega nel macrosistema. Per questo motivo nella teoria bioecologica di Bronfenbrenner viene reintegrata la teoria socioculturale di Vygotsij e dei suoi seguaci Rogoff e Weisner per creare un nuovo schema di microsistema culturale a spirale governato dalla dimensione *chronos* che esplicitando la dimensione temporale tiene conto dei cambiamenti storici e sociali (Vélez-Agosto *et al.*, 2017).

2.2.4 Pulsioni e bisogni e movimento. Il sistema dopaminergico.

Partendo da un'ottica biologica basata sul concetto di omeostasi il bisogno viene generato da una alterazione fisiologica dell'equilibrio di un organismo. Se il bisogno viene soddisfatto si ritorna all'equilibrio originario

Il corpo senza organi di Deleuze non è organico a uno scopo analogamente al corpo morto di Hijikata e Ōno. Il superamento delle pulsioni di base per una motivazione più alta di natura metafisica è una possibile lettura della poetica del *butō*.

Il movimento, però, è un bisogno primario dell'individuo, e la motivazione, intesa come forza che tende a ristabilire un equilibrio, condividono un importante struttura che è il sistema dopaminergico.

I neuroni dopaminergici del mesencefalo svolgono una funzione di modulazione della motivazione all'azione, e quindi al movimento, sulla base di distinti messaggi relativi a stimoli avversi o di ricompensa. (Bromberg-Martin *et al.*, 2010). I neuroni dopaminergici non trasmettono singoli segnali motivazionali ma una combinazione di questi. Alcuni neuroni dopaminergici sono impegnati nell'assegnazione di valori motivazionali, promuovendo azioni che ottengono una ricompensa ed evitando gli eventi avversi in una sorta di tessitura motivazionale che tiene conto di più segnali. Altri forniscono risposte rapide e dirette ad eventi potenzialmente più importanti (*ibid.*).

In una metanalisi che tiene conto di 15 studi selezionati tra un totale di 940 sul database PUBMED si è analizzata la relazione bidirezionale tra l'attività fisica e l'attivazione dopaminergica (Marques *et al.*, 2021).

Se da un lato è stato possibile inferire che il maggiore rilascio di dopamina non ha effetti a breve termine sulla qualità dell'attività fisica si è però ipotizzato che una tendenza ad un maggiore rilascio di dopamina anche a causa di particolari caratteristiche genetiche può essere associato con maggiori livelli di attività fisica abituale (*ibid.*).

Sull'altro versante è stato ampiamente dimostrato che l'attività fisica abituale produce un maggiore rilascio di dopamina e benefici per la salute mentale e fisica in genere (*ibid.*).

Il Parkinson è una malattia neurodegenerativa multifattoriale di tipo neuromotorio che coinvolge i neuroni dopaminergici del *locus ceruleus* e della *substantia nigra*. Diversi studi attestano un effetto positivo della pratica coreutica sull'umore, indipendentemente dallo stile (Rametta, 2018).

Potrebbero essere più efficaci alcuni stili come il popping , nel quale si trema a tempo di musica (*ibid.*), o anche il butō per il suo approccio non convenzionale al ritmo ed al movimento.

2.2.5 L'approccio umanista e la piramide di Maslow

La piramide di Maslow descrive la gerarchia dei bisogni dell'uomo: non si può provvedere alla soddisfazione di un bisogno superiore se quelli di livello inferiore non sono stati soddisfatti. Tra i bisogni di base c'è il movimento. Questo modello è molto utile, per esempio, in ambito educativo per determinare strategie motivanti all'apprendimento negli studenti da parte degli educatori. Ma è opportuno sottolineare alcune critiche che sono state avanzate nei confronti del modello della gerarchia dei bisogni.

La scarsa scientificità di questo modello nasce probabilmente dalla scelta di un campione non rappresentativo, composto dai migliori elementi all'interno della popolazione di un college e da grandi accademici del calibro di Einstein. Il modello prodotto da Maslow è fortemente etnocentrico, non tiene conto di bisogni peculiari in particolari periodi di guerra e recessione, e quindi ai fini di uno studio sulla nascita di movimenti creativi in condizioni di questo tipo potrebbe risultare impreciso. Inoltre, il sesso, in questo modello, viene relegato allo stesso livello del respiro e del cibo, trascurandone le implicazioni emozionali e psicologiche (King-Hill, 2015). Infine alcuni studiosi hanno messo in questione il principio fondante della gerarchia dei bisogni, affermando che "non è detto che ogni individuo debba seguire la stessa gerarchia" (Wahba & Bridwell, 1976).

Nell'ordine espresso dalla piramide di Maslow si esprime, quindi, l'etnocentrismo occidentale di questa teoria.

2.2.6 Il ruolo dell'agency nel processo creativo

Il gesto creativo come costruttore di segni e di significati è parte di un processo di trasformazione culturale e sociale, e come sosteneva Vygotskij, le funzioni mentali superiori prendono forma dalla relazione tra persone in modo intersichico per poi essere interiorizzate in modo intrapsichico.

Il linguaggio è un prodotto sociale che trasforma il modo di pensare delle persone quando viene internalizzato. In questo Vygotskij riprende Spinoza sottolineando che l'essere umano introduce un disequilibrio tra due opzioni portando un segno all'interno di una situazione.

Il linguaggio che porta segni attraverso il gesto creativo introduce una perturbazione che porta alla rottura dell'equilibrio e quindi al cambiamento.

Per la teoria social-cognitiva di Bandura¹⁰, la funzione umana che introduce un cambiamento nell'ambiente circostante in un sistema di reciproca interazione causativa tra motivazione, affetto cognizione e ambiente viene definita da Bandura (1988, p.1174) *human agency*. In sintesi le capacità agentiche sono l'intenzionalità, l'anticipazione, l'apprendimento vicario, la capacità di simulazione, l'auto-regolazione e l'auto-efficacia.

Secondo Bandura (1988, p.1175) l'autoefficacia percepita determina il livello di motivazione delle persone nel perseguire un obiettivo nonostante gli ostacoli.

Da uno studio sull'agency e la creatività all'interno dei gruppi che producevano graffiti durante la Rivoluzione Egiziana del 2011 si evince che la *creatività* può essere individuata meglio come un processo di agency in azione, piuttosto che come un risultato finale.

“La creatività non è un risultato, ma un processo aperto ad un futuro in divenire” (Gillespie et al., 2014).

Nel caso della produzione dei graffiti durante la Rivoluzione Egiziana, non è il graffito in sé il portatore di innovazione, ma il processo di espressione dell'agency del gruppo che in risposta ai nuovi eventi ridefinisce la realtà sociale.

L'essenza della produzione di graffiti così come la natura stessa della Rivoluzione Egiziana in cui non sono presenti leader, non è legata ad un

¹⁰ La teoria social-cognitiva (SCT) era nata come teoria dell'apprendimento sociale (SLT) alla fine degli anni '60

singolo sé agentico ma ad una agency di gruppo che crea spazi di immaginazione e di resistenza nei confronti di coloro che gestiscono il potere.

Un altro aspetto importante che emerge da questo caso è che l'innovazione non deve essere per forza istituzionalizzata o accettata dall'autorità per essere considerata tale (Awad & Wagoner, 2015).

2.2.7 Motivazione e successo

In un'ottica più contemporanea ed olistica, ogni individuo ha un orientamento motivazionale in cui i vari obiettivi assumono valenze (Vroom) o valori (Atkinsons) diversi.

Un semplice schema elaborato da Elliot e Mc Gregor (2001) riprendendo le teorie di Mc Lelland ed Atkinson, e noto come AGT (Achievement Goal Theory), mette in relazione l'orientamento al successo ed al fallimento, con gli obiettivi di padronanza e di performance.

2.2.8 L'esperienza ottimale del flusso

Negli anni '70 Csíkszentmihályi e Getzel studiarono l'attività di artisti impegnati nella produzione di opere d'arte, notando che, quando l'artista è soddisfatto di come sta procedendo la creazione della sua opera viene assorbito completamente dal lavoro dimenticando anche di soddisfare alcuni bisogni primari (Csikszentmihaly, 1990).

Processo creativo e motivazione intrinseca si alimentano a vicenda.

Csikszentmihályi ha anche individuato un tipo di personalità che è particolarmente predisposta per questo tipo di esperienza. Coloro che possiedono una *personalità autotelica* sono in grado di godere della loro attività nella maggior parte delle situazioni. Questo tipo di personalità può anche essere associata all'*individualismo non egocentrico*.

Essere concentrati sul perseguimento dei propri scopi in quanto tali, e quindi per una motivazione intrinseca, non esclude un pensiero rivolto al

benessere altrui, anzi si potrebbe citare il caso della leadership orientata allo scopo, nella quale gli scopi del leader diventano gli scopi del gruppo.

Nelle considerazioni preliminari di una ricerca molto estesa sulla creatività Csíkszentmihályi (1997) definisce due concetti importanti per analizzare creatività:

- Il *dominio*: inteso come l'ambito della conoscenza in cui opera il creativo;
- Il *campo*: inteso come l'insieme degli interlocutori del creativo. Una parte del macrosistema che per lui è accessibile e con cui può dialogare.

Nel caso specifico della danza, il soggetto crea per un pubblico che assisterà nel qui ed ora, ma ad ogni replica sarà un pubblico diverso, ed utilizzando il modello concentrico di Bronfenbrenner con le sue successive modifiche si potrebbe affermare che gli interlocutori del creativo si trovano su tanti livelli dislocati nel tempo e nello spazio: il processo creativo in alcuni casi non coinvolge solo un'epoca, il campo si sviluppa anche in termini temporali.

Quando Kazuo Ōno ormai settantenne diventa *La Argentina*, la danzatrice di flamenco che l'aveva incantato da bambino, produce un'opera in grado di trasferire una percezione del suo sé bambino del 1915 nel qui ed ora della sua performance, *ri-performata* in tutto il mondo. L'autenticità della performance in quanto gesto completo e quindi creativo ha il potere di ingaggiare un dialogo trasformativo non solo con il sistema socioculturale di partenza che è il Giappone, ma anche con il resto del mondo che diventa il vero campo creativo. Il dominio di riferimento di Kazuo Ōno e Tatsumi Hijikata è il teatro-danza, nel modello di Csíkszentmihályi, e il campo di azione si estende oltre che nello spazio anche nel tempo.

2.3 Creatività e successo

Nei lavori di Csíkszentmihályi sulla creatività, dai primi sul flow nella creazione artistica con Getzels (Getzels & Csíkszentmihályi, 1968) per

arrivare alle indagini su larga scala condotte presso la *University of Chicago* tra il 1990 ed il 1995 (Csíkszentmihályi, 1997, p. 22), in cui il campione della ricerca viene selezionato in base alla portata dei premi¹¹ o dei risultati “ampiamente riconosciuti” (*ivi*, pp. 23), si percepisce una sovrapposizione concettuale tra la creatività ed il successo. Molti studiosi, in effetti, si concentrano sullo studio di soggetti che hanno ricevuto grandi riconoscimenti sociali, e che quindi, oltre ad essere creativi, hanno anche avuto successo. Sono i soggetti più facili da raggiungere ed intervistare perché dotati di visibilità. Tra questi creativi molti rifiutano di essere analizzati, in particolar modo gli artisti. I creativi che hanno avuto successo dopo la loro morte sono ovviamente non accessibili direttamente.

Per questo molti studi come quelli di Csíkszentmihályi (*ibid.*) e Gardner (1993) sono basati su biografie di creativi di successo.

Il successo, però, è un costrutto che va studiato indipendentemente dalla creatività, e, per esempio, è stato analizzato in maniera oggettiva grazie alla teoria delle reti sociali da Albert Laszlo Barabasi nel suo testo *The Formula* (Barabasi, 2018).

Uno studio di Barabasi nell’ambito della danza ha preso in considerazione 6000 danzatori di 1600 scuole inglesi, ed ha portato alla conclusione che il prestigio dell’istituzione di provenienza è predittivo del successo del danzatore (Herrera-Guzman, 2023).

Il successo, secondo gli studi di Barabasi (2018), ha una forte componente strutturale, in pratica è conseguenza della struttura della rete sociale di appartenenza, e può anche dipendere prevalentemente da fattori contingenti e non dalla creatività del soggetto.

La creatività, invece, sia individuale che di gruppo, tende ad essere più un costrutto psico-sociale di natura processuale correlato con l’agency, in cui il

¹¹ Ci sono 14 premi Nobel tra gli intervistati

successo può avere una funzione motivante in quanto riconoscimento sociale e raggiungimento degli obiettivi, ma spesso è solo un effetto collaterale.

2.4 Creatività tra pensiero divergente e devianza

Nel saggio *La malattia ed il suo doppio* Basaglia (1970) cita *Il teatro e il suo doppio* di Artaud (1968): “Mai come oggi si è parlato tanto di civiltà e cultura, quando è la vita stessa che ci sfugge” per sottolineare che la malattia, come la fame ed altri problemi irrisolti del genere umano ha un suo doppio nella sua organizzazione istituzionalizzata. Il reale viene trasformato in realtà-ideologica. La fame nel mondo viene affrontata creando un suo doppio ideologico, istituzionalizzato ed organizzato, la FAO, che gestisce il problema rendendolo anche economicamente produttivo, mentre l'affamato continua a patire la fame. Analogamente la malattia viene gestita dando una collocazione al malato all'interno del sistema produttivo.

Questo ragionamento di Basaglia può essere applicato in diversi ambiti, così anche per la danza si può affermare che da un reale bisogno primario che, come si è visto, nasce già durante l'infanzia, la danza diventa una realtà-ideologica che deve essere collocata all'interno di un sistema produttivo.

2.4.1 *Creatività e psicopatologia: i disturbi dell'umore*

Secondo Ludwig (1993) differenti pattern psicopatologici tendono ad essere associati con le differenti professioni in periodi differenti delle vite degli individui e le differenti professioni sono associate con differenti livelli di creatività, inoltre i risultati creativi sono statisticamente correlati a certi tipi di psicopatologia in tutte le professioni.

La difficoltà nell'effettuare una metanalisi degli studi in questo campo sta nell'eterogeneità delle definizioni di creatività e psicopatologia attraverso gli

anni, ma si può cautamente affermare che esiste un legame tra creatività e disturbo bipolare e profilo schizotipico (Thys *et al.*, 2014).

Nella metanalisi di Taylor (2017) si prendono in considerazione tre possibili relazioni causali tra i disturbi dell'umore e la creatività.

- I disturbi dell'umore come causa di creatività
- La creatività come causa dei disturbi dell'umore
- Una variabile ignota come causa dei disturbi dell'umore

Nel primo caso le persone creative hanno mostrato una maggiore incidenza di tutti i disturbi dell'umore tranne il disturbo distimico, rispetto al gruppo di controllo.

Nel secondo caso, le persone con disturbi dell'umore, in generale, non hanno mostrato un livello di creatività significativamente maggiore rispetto al gruppo di controllo. Però le persone affette da disturbo ciclotimico e disturbo bipolare mostrano una creatività maggiore del gruppo di controllo. Le persone con disturbo distimico hanno un livello di creatività minore rispetto al gruppo di controllo (*ibid.*).

2.4.2 I limiti della creatività, il crimine, l'attivismo sociale

Come molti altri fenomeni legati all'esistenza umana anche la creatività non è di per sé un processo virtuoso. Tutto ciò che è stato scritto fino ad ora sul processo di creazione e sul gesto creativo può assumere polarità etiche opposte. Si pensi, a titolo d'esempio, allo sport o alla religione. Si afferma spesso che "lo sport fa bene", ma questa dichiarazione è vera sotto certe condizioni, non è detto che la pratica sportiva produca risultati desiderabili ed avvenga in un contesto sano, lo sport è un'attività neutra che può essere veicolo di distorsioni, crimini e danni fisici prodotti deliberatamente da cattive pratiche sia in ambito dilettantistico che professionistico, come risulta da diversi casi di cronaca. Però, se l'attività sportiva viene praticata con le giuste motivazioni, e secondo le buone pratiche, può portare al

miglioramento della salute psicofisica ed al successo degli atleti e dei praticanti. Lo sport olimpico dell'era moderna nacque grazie al pedagogista De Coubertine che insisteva sul fatto che la pratica sportiva deve essere motivata intrinsecamente, a prescindere dalla vittoria e dal compenso. Per questo gli atleti che partecipano alle olimpiadi non devono ricevere un compenso.

Anche la religione in varie sue forme può portare alla crescita personale attraverso il legame col sacro, ma, per esempio, se utilizzata come strumento di potere genera guerre, morte e distruzione.

Nella storia della performance artistica del XX e del XXI secolo si annoverano diversi casi di azioni criminose. Una distinzione importante però va fatta sul tipo di crimine, sulle motivazioni e sul profilo psicologico dell'autore, e sulle loro conseguenze sociali.

Si citeranno due casi nati entrambi proprio nel dopoguerra proprio in nazioni che avevano subito il trauma della sconfitta, l'Austria ed il Giappone.

Negli anni '60 era abbastanza di moda uccidere animali in scena, una scorciatoia per provocare e provocarsi uno shock durante la performance.

In Europa l'Azionismo Viennese di Hermann Nitsch era un'avanguardia in questo campo e la prima azione in cui veniva ucciso un animale in scena è avvenuta nel 1962. Si intravede un impulso a ripetere le azioni violente subite durante la guerra su una creatura inerme.

Tre anni prima in Giappone Tatsumi Hijikata con Yoshito Ōno che uccide un pollo in scena precorre i tempi con un'azione scioccante, esecrabile e criminale, ma non resta invischiato in un processo ciclico e seriale, come invece accadrà per Hermann Nitsch che mosso da motivazioni prevalentemente di natura economica continuerà a produrre azioni cruente, anche su commissione giocando sulla pubblicità prodotta da arresti e processi, fino alla sua morte avvenuta nel 2022, provocando ogni volta reazioni indignate, lasciandoci in eredità come prodotto della sua creatività diverse costose tele imbrattate di sangue animale.

In Hijikata, spesso accostato agli azionisti viennesi, l'azione cruenta e criminale non è così centrale, e resta un caso abbastanza isolato, probabilmente anche nel suo caso c'era stata una iniziale ricerca di visibilità, e molte sue performance hanno perseguito anche questo scopo con altri metodi, ma le istanze e le motivazioni principali del butō sono altre.

Un'altra distinzione va fatta sulle motivazioni di alcune azioni illegali e creative, si pensi ad alcune azioni performative come le proteste di natura politica del gruppo *FEMEN*, o ad alcune performance collettive di *Friday for Future* di Greta Thunberg ("Siamo creativi, non distruttivi". Fridays For Future scende in piazza a Roma con una performance collettiva, 2023) e qualche anno fa l'inchiostro rosso della fontana di Trevi di Graziano Cecchini che è stato un precursore delle azioni di *Ultima Generazione*, collettivo che prende di mira le opere d'arte con azioni eclatanti che non hanno conseguenze irreversibili sull'opera, per sensibilizzare su temi ambientali, o l'attore James Cromwell che divenuto vegano e portavoce della PETA, durante le riprese del film *Babe, il maialino coraggioso* viene spesso arrestato e denunciato a causa della sua partecipazione alle manifestazioni in difesa degli animali.

In questi ultimi casi l'obiettivo è indurre una trasformazione sociale attraverso azioni creative ed illegali, per cui l'azione pur sempre criminale o illegale è motivata su un piano etico, politico e sociale. Va sottolineato poi che nel caso di Cecchini o Ultima Generazione viene spesso contestato il reato di vandalismo ma in realtà nessuna opera ha subito danni.

Queste due differenti visioni del mondo ovvero il *sensazionalismo istituzionalizzato* ed economicamente motivato di Nitsch ed il movimento in difesa dell'ambiente e degli animali attraverso l'attivismo artistico si scontrarono a Palermo nel 2015. In risposta ad una mostra di Nitsch, patrocinata dal Comune di Palermo, nacque una petizione firmata da 70.000 persone che ebbe risonanza nazionale (Brunetto, 2015) e si formò una rete di artisti, attivisti e politici che, attraverso un social network dedicato dal nome

InContemporanea – Arte Attiva (Macaluso, 2016), riuscì ad organizzare, in spazi abbandonati o non convenzionali a costo zero, diverse mostre e performance di artisti, tra cui il già citato Graziano Cecchini che produsse alcune performance e collaborò alla realizzazione di alcuni graffiti con alcune crew locali.

Gli artisti erano molto motivati da temi di natura etica ecologica e politica, ma anche da problematiche specifiche del mondo artistico in cui si tende a dare visibilità e finanziamenti con criteri poco oggettivi e strutturalmente discriminatori. La danza ed in particolare la mia performance butō dal titolo “Simulacra” ispirata agli scritti di Jean Baudrillard avvenuta a Villa Lampedusa a Palermo, era presente nel contesto di queste manifestazioni di protesta.

2.5 La valutazione psicometrica della motivazione nella pratica della danza

L’ambito della valutazione oggettiva della motivazione è in rapido sviluppo, soprattutto nei settori dell’insegnamento e del lavoro, tra i metodi di valutazione della motivazione come l’Intrinsic Motivation Inventory, (McAuley, 1989) ed il Self-Motivation Inventory (Dishman & Ickes, 1981). esistono ancora pochi studi sull’analisi dello spettro motivazionale nella pratica della danza. In uno studio (Maratz *et al.*, 2015) sulla motivazione nella danza viene sviluppato, attraverso diversi passaggi, un Dance Motivation Inventory (DMI) basato su una lista di 51 item.

In prima battuta due esperti indipendenti, attraverso una revisione sistematica, della letteratura hanno raccolto una lista di dichiarazioni riferibili alla motivazione nella danza e nello sport identificandone 20. Contemporaneamente anche alcuni danzatori di varia provenienza furono chiamati ad elencare il maggior numero possibile di ragioni e motivi per danzare. Chiedendo loro di completare la frase: “Io danzo perché...”

Furono raccolti 74 motivi da 11 individui. Le due liste di motivi furono unite e furono eliminati i duplicati e le frasi ambigue. Le discrepanze tra i due esperti furono risolte da un terzo esperto. Si pervenne ad una lista di 51 item di possibili motivi per danzare. Per la valutazione degli item i partecipanti allo studio utilizzarono una scala a 5 livelli (1= Sono fortemente in disaccordo; 5 = Sono fortemente d'accordo).

Gli item sono stati raggruppati in fattori:

- *Fitness* (stare in forma ed in salute)
 - *Mood Enhancement* (miglioramento dell'umore)
 - *Intimacy* (ricerca di un partner sessuale, attrattività dell'outfit, vicinanza fisica ad un'altra persona)
 - *Socialising* (stare in compagnia con persone simili)
 - *Trance* (esperienza di trance, estasi, raggiungimento di stati di coscienza alterati)
 - *Mastery* (migliorare le proprie capacità coordinative ed il controllo del corpo)
 - *Self-confidence* (sentirsi sexy ed autostima)
 - *Escapism* (evitare la sensazione di vuoto, cattivo umore, problemi quotidiani)
- (*ibid.*)

Il miglioramento dell'umore è il fattore motivazionale più ricorrente, e sono state rilevate delle differenze tra i due sessi. Negli uomini c'è una maggiore motivazione alla padronanza ed alla socializzazione e minore motivazione al mantenimento della forma fisica rispetto alle donne.

Questo strumento potrebbe essere utilizzato, con opportuni aggiustamenti in uno studio sul butō su larga scala per ottenere una sorta di *spettro motivazionale* della danza butō.

Dinamiche motivazionali nella danza butō

3.1 Il rapporto maestro-allievo nel butō

Il butō di ogni danzatore sarà diverso. Il ruolo dei maestri butō non è insegnare passi, tecniche movimenti, ma mostrare la strada in modo tale che gli allievi possano trovare il loro personale modo di danzare. Questo ruolo viene spesso definito *facilitatore*. Per sua stessa natura l'insegnamento del butō tende ad essere molto inclusivo, nel senso che il danzatore butō non deve avere necessariamente una formazione accademica, o un'età specifica, questa inclusività si traduce in particolari aspetti che caratterizzano il facilitatore di un gruppo di danza eterogeneo.

In uno studio sugli aspetti motivazionali del coreografo facilitatore nella danza di comunità (Bilitza, 2021) vengono individuati alcuni aspetti che possono essere riportati anche all'insegnamento del butō, anche in base alla mia esperienza personale. In genere quando si apre un corso di butō c'è una grande variabilità di età e di livello tecnico ed esperienza di vita tra i partecipanti.

Dallo studio di Bilitza condotto su 7 esperti, risulta che le tre motivazioni principali di un facilitatore di gruppi eterogenei sono:

- La motivazione artistica, per tutti gli intervistati
- La motivazione al cambiamento sociale, per tutti gli intervistati
- Una motivazione personale o privata, per 5 intervistati su 7

Più nel dettaglio la motivazione artistica è caratterizzata da:

- Utilizzare le differenze fisiche dei partecipanti come un input creativo
- Impostare il focus sulla creazione di una trasformazione, portando i partecipanti al superamento dei propri limiti performativi

- L'energia e l'entusiasmo tipici della costituzione dei partecipanti come arricchimento, la naturalezza in contrapposizione con i movimenti standard dei ballerini professionisti.

La motivazione al cambiamento sociale include le seguenti categorie, in parentesi sono riportate le frequenze delle risposte:

- Creare un nuovo terreno per il cambiamento. (4/7)
- Cambiare i comportamenti. (2/7)
- Essere inclusivi. (3/7)
- Fare qualcosa che abbia senso. (2/7)
- Far lavorare le persone insieme. (5/7)

La motivazione personale o privata del facilitatore:

- definibile come un generale interesse nelle persone e un orientamento alla realizzazione ed al compimento.

La funzione del facilitatore nel butō consiste nel guidare il danzatore nella scoperta del suo stile senza aspettative di natura preconcepita. In questo esiste qualche similitudine con alcune scuole di Jazz improvvisativo in cui si parte dal difetto interpretativo per identificare l'originalità di uno stile.

Esistono, nel metodo di Yukio Waguri, delle forme mutate dal mondo della natura e degli animali, degli esercizi basati su testi poetici e surreali, o su dipinti astratti, che producono vere e proprie stimolazioni percettive, ogni allievo le rivivrà e ri-performerà generando con il proprio gesto creativo una nuova forma, un nuovo stile.

3.2 Il butō-fu: la notazione butō di Yukio Waguri

3.2.1 Il mondo del reparto neurologico

Una delle sezioni (mondi) del metodo Butō Kaden di Yukio Waguri si chiama *mondo del reparto neurologico*. Negli esercizi di questa sezione di incoraggia il danzatore ad evocare la memoria di riflessi e percezioni di natura propriocettiva, esterocettiva e nocicettiva e ad incanalarle nel sistema nervoso tramite degli espedienti immaginativi come, per esempio, quello della boccetta di inchiostro di Michaux.

3.2.2 La boccetta d'inchiostro di Michaux

Figura 1 – H. Michaux 1954-55 No Name

Il testo di Yukio Waguri, relativo all'esercizio della boccetta di inchiostro di Michaux dice:

” Stai tracciando i nervi dentro la bottiglia di inchiostro di Michaux, come nel suo dipinto con le macchie di inchiostro. La prima danza è un'analisi della grazia, come gioielli raffinati o la corona della regina Elisabetta. Questa danza è anche un pianto astratto. La bottiglia di inchiostro sbatte sulla fronte destra. La bottiglia si rompe e l'inchiostro cola nella parte interna del tuo corpo.

I tuoi nervi tracciano l'inchiostro versato dentro il tuo corpo: dalla tempia destra alla guancia destra fino all'angolo contratto della bocca ed al collo. L'inchiostro attraversa il collo ed esce dalla schiena. Rientra dalla schiena ed esce dal petto risalendo nuovamente verso il collo. I nervi che tracciano l'inchiostro che risale dal collo sono improvvisamente compromessi. I nervi quindi diventano come radici strappate dalla terra.”

(Waguri Y., da Butoh Kaden, <https://www.butoh-kaden.com>)

Ho ipotizzato che “in questo esercizio si induca il danzatore a ripercorrere le attivazioni psico-fisiche di un arco riflesso amplificandole, rallentandole e mantenendole per un tempo innaturale al fine di ottenere lo stato di contemplazione della grazia ed il pianto astratto di cui parla il Maestro Waguri. All’inizio grazie al battito di mani ed all’immagine traumatica si attiva il *riflesso di startle* o *di trasalimento*. Si tratta di un riflesso innato, avviene in presenza di un evento improvviso che può essere di natura fisica come un rumore, un lampo, una vibrazione, un impatto, un dolore, ma può essere anche di natura interiore, psichica, emotiva” (Leto, 2023, p.23).

Il danzatore non deve imitare le movenze del maestro, la risposta allo stimolo potrà essere una reale risposta di trasalimento almeno all’inizio. Nella parte successiva diventa una sorta di memoria di un trasalimento al rallentatore (ibid.).

La risposta di *startle* può essere utilizzata per la valutazione dello sviluppo psico-emotivo dei soggetti (Vanman *et al.* 2013).

Il primo riflesso che si attiva nello *startle* è il *riflesso di ammiccamento* che è anche il più persistente e che avviene dopo 40ms (Costa & Ricci Bitti, 1998, p.46). Le altre componenti seguono nell’ordine con le seguenti latenze medie (Woodworth & Schlosberg, 1956): apertura della bocca (69 ms), movimento in avanti del capo (83 ms), attivazione dei muscoli del collo (88 ms).

L'onda di risposta segue poi nelle spalle, nell'addome ed infine raggiunge le ginocchia con una latenza di circa 200 ms. Tutta la muscolatura scheletrica ritorna alla condizione di base dopo appena 0.3s" (*ibid.*).

3.3 Buto e mass media

3.3.1 *Il caso di Sharon Stern e Katsura Kan*

Nella puntata n°12 della prima stagione di UnXplained del 21 marzo 2020 dal nome "Deadly Cult" trasmessa anche in Italia su Rai 4 nel 2021, il presentatore William Shatner¹² racconta che il butō è un culto e che il maestro Katsura Kan ha indotto al suicidio la sua allieva Sharon Stern.

Il butō viene presentato in un *frame* che lo descrive come un "culto" che porta all'autodistruzione di chi lo segue.

Questa versione è praticamente un comunicato stampa dell'associazione FACT¹³ fondata dal padre di Sharon Stern dopo la morte di sua figlia.

In realtà non esiste una relazione univoca tra butō e religione.

Il fondatore Hijikata era ateo, Ōno era cristiano battista, suo figlio Yoshito buddista zen come la mia maestra Sayoko Onishi e come molti danzatori butō della seconda generazione e molti giapponesi, tra questi Katsura Kan.

Sharon Stern era una giovane artista di Miami che durante un Master presso la Naropa University, la prima Università d'ispirazione buddista in America, si appassionò al butō dopo aver partecipato ad un corso con Katsura Kan, artista ospite dell'Università (Aviv, 2020).

Katsura Kan è uno dei massimi interpreti, istruttori e coreografi butō del mondo. Sharon diventò una devota praticante della danza butō ed una allieva e seguace di Kan. Secondo la tradizione giapponese il legame maestro-allievo è un legame più stretto e complesso di quello familiare (Connor, 2022).

¹² Il Capitano Kirk di Star Trek

¹³ Families Against Cult Threats: famiglie contro la minaccia dei culti

Il primo insegnamento ricevuto fu che il butō inizia con l'abbandono del sé (*ibid.*).

Sharon intraprese un percorso di trasformazione e regolazione attraverso la soppressione di quelle caratteristiche che lei percepiva come occidentali per allinearsi alle nozioni orientali di matrice buddista.

Si ritirò in questo lavoro di trasformazione e depersonalizzazione, lasciando il marito, abbandonando la sua identità occidentale per dedicarsi alla ricerca degli ideali giapponesi. Partecipò ad alcune performance del maestro Kan per il quale certamente nutriva una totale ammirazione e del quale si fidava in modo assoluto. Cominciò a scrivere in terza persona iniziando un processo di depersonalizzazione che la porterà a diversi episodi psicotici, uno di questi durante una performance con il gruppo del maestro Kan. Dalle testimonianze di Kan e dai messaggi di Sharon risulta che il maestro aveva tentato anche di scoraggiare il suo entusiasmo autodistruttivo, ma Sharon interpretò questa cosa come un fallimento.

Intraprese una cura farmacologica a base di antipsicotici e antidepressivi. Il suicidio avvenne nel 2012 a Miami nelle vicinanze della casa paterna (Aviv, 2020).

Il padre di Sharon, commerciante di diamanti di origini israeliane, ha attivato un'imponente campagna mediatica per screditare la danza butō, insieme ad uno dei suoi maestri più rappresentativi, facendo leva su euristiche e stereotipi, anche all'interno degli ambienti della danza contemporanea e sfruttando anche i canali social dedicati al butō¹⁴, e la vicenda mi ha toccato anche personalmente essendo io un promotore di questa forma di danza da diversi anni. Si evince, leggendo l'ampia rassegna stampa, la difesa di Katsura Kan, che sicuramente non è il capo di una setta, e le testimonianze degli amici di Sharon, che probabilmente una fragilità di partenza di Sharon

¹⁴ Avendo fondato il più antico e numeroso gruppo mondiale sul buto sul social facebook sono stato bersaglio di attacchi e critiche anche diretti. Il FACT pubblicò un comunicato sul gruppo ed anche Katsura Kan ci ha contattato per dire la sua.

ed un'interpretazione totalizzante di alcune tecniche buddiste incorporate nel butō di Kan, insieme con un rapporto disfunzionale con il maestro l'hanno portata ad una disintegrazione del sé che poi ha avuto come esito il suicidio.

Secondo Connor (2022) questa storia deve mettere in guardia, non tanto per gli effetti che può avere un rapporto mentore-allievo disfunzionale, basato su una disparità di potere, che può portare ad un esito simile a quello di un culto fanatico, o perché la pratica del butō in sé è pericolosa, come rivendicato dal padre di Stern (*ibid.*).

Il viaggio verso l'ignoto del butō può essere pericoloso, ma se il caso di Sharon è un caso isolato nell'ambito della danza butō, nell'ambito della meditazione buddista sono molto frequenti i casi di depersonalizzazione, disintegrazione del sé e depressione (*ibid.*).

L'allarme va posto soprattutto sul sistema culturale di riferimento di chi si avvicina a questi percorsi di meditazione (*ibid.*).

Secondo Mauricio Sierra-Siegert, psichiatra del Depersonalisation Research Unit dell'Institute of Psychiatry at King's College London la provenienza e le aspettative culturali possono essere predittive del livello di stress associato al processo di depersonalizzazione tipico della meditazione (*ibid.*).

3.3.2 L'ipotesi della dipendenza affettiva

L'Animus come figura che opera nell'inconscio della donna se viene sovrapposta ad un individuo reale può portare ad un rapporto disfunzionale.

In particolare, una forma di dipendenza affettiva può avere origini nella relazione col padre.

Alcuni indizi sulla famiglia di provenienza di Sharon Stern lasciano intendere che nella fuga artistica e culturale di Sharon ci sia una necessità di fuga dall'autorità paterna e maschile in genere, infatti lascia anche il marito. In questa fuga però si innesca un triangolo distruttivo in cui Kan diventa,

abbastanza inconsapevolmente, almeno all'inizio, il *salvatore* in una relazione triangolare *padrone-schiavo-salvatore*. La motivazione alla fuga dalla realtà familiare, come forma di *escapism* è un elemento molto presente all'inizio di questa storia.

Il suicidio ha una robusta correlazione con la dipendenza affettiva (Sekowski, 2022).

La dipendenza affettiva porta ad una alterazione del funzionamento cerebrale, che nei suoi esiti più avanzati può avere dei punti di contatto con il disturbo post-traumatico da stress e la dipendenza da sostanze (Rametta, 2020, p.43).

La dipendenza affettiva nei confronti del maestro Kan insieme con il percorso di depersonalizzazione di matrice buddista e la comunicazione fallace basata su sistemi semantici diversi, possono anche essere le cause scatenanti di un disturbo latente di natura più grave. A titolo d'esempio cito il caso di Lucia Joyce, promettente ballerina della compagnia di Raymond Duncan a Parigi, figlia di James Joyce, che ebbe un amore non corrisposto con Samuel Beckett più interessato a stare vicino al James Joyce che a Lucia per motivi professionali, per sua stessa ammissione.

Lucia fu obbligata dal padre ad abbandonare la danza perché, secondo lui, questa era la causa di alcuni suoi disturbi del comportamento. Le fu diagnosticata in seguito la schizofrenia e per questo fu seguita, tra l'altro, da Carl Gustav Jung il quale affermò che sarebbe stato più speranzoso se all'origine della sua malattia ci fosse stato un trauma iniziale, ma non riuscì mai ad identificarlo (Schloss, 2015).

Jung identificò un disordine del linguaggio di Lucia che però veniva difeso dal padre James come un linguaggio sperimentale dei giovani.

Secondo Jung il primo problema da risolvere era il rapporto molto stretto tra padre e figlia (*ibid.*).

Nell'ambito di questa terapia di tipo junghiano, in cui lo stesso Jung circondato da diverse discepole donne si difendeva dicendo che queste erano

l'espressione della sua Anima, per un periodo Lucia instaurò un rapporto con l'allieva di Jung, Cary Baynes, che interpretò il suo rapporto in base agli archetipi Animus e Anima (*ibid.*).

Fu anche avanzata l'ipotesi che James Joyce fosse riluttante a veder certificata sua figlia come malata perché lei era la personificazione della sua Anima, e quindi questa certificazione avrebbe implicato che anche lui era malato. Per Lucia il padre probabilmente era una personificazione dell'Animus. Come nel caso di Stone e Kan, e come afferma Emma Jung, la proiezione dell'Animus su una persona reale può generare una relazione simbiotica di dipendenza che col tempo diventa sempre più insostenibile (Jung, 1983, p.43).

La dipendenza affettiva andrebbe studiata in modo oggettivo isolando, anche attraverso studi neurobiologici, le variabili che permettano di identificare questi casi e trattarli con interventi mirati (Rametta, 2020, p.44).

3.3.3 Il butō nel mainstream della cultura pop

Nel videoclip del brano di Madonna "Nothing Really Matter" del 1998 alcune figure vestite di bianco col volto dipinto di bianco introducono il butō nel cuore del mainstream della cultura pop.

Il video fu girato in Svezia, i danzatori butō della compagnia svedese SU-EN butō company erano coreografati dalla coreografa svedese SU-EN il cui vero nome è Susanna Åkerlund, allieva dal 1988 al 1994 di Yoko Ashikawa, prima danzatrice butō.

Ormai il butō, nel 1999, è definitivamente deterritorializzato e fa parte, nel bene e nel male della cultura di massa, è uno strumento, una tecnica, uno stile.

Anche Quentin Tarantino utilizza il danzatore Maro Akaji¹⁵ nel film Kill Bill per esprimere orrore e spavento alla vista della testa del boss che rotola sul tavolo del vertice della yakuza presieduto da Oren Ishii.

Molti danzatori e registi hanno introdotto tecniche ed espedienti tipici del butō nei loro spettacoli, perché sono dispositivi molto potenti che funzionano molto bene quando si deve stabilire un rapporto intimo con lo spettatore.

Una risonanza tra l'inconscio del danzatore e l'inconscio dello spettatore attraverso l'embodiement.

Così il butō del nuovo millennio è sempre più stemperato, edulcorato e assorbito da altre forme coreutiche oltre che terapeutiche.

Questa omologazione che per dirla con Basaglia¹⁶ porta dal butō al suo doppio: un butō organizzato secondo principi di utilità sociale ed economica, perfettamente funzionale al contesto produttivo dello *showbiz* e privato della sua carica trasformativa di gesto creativo rivoluzionario attraverso la *rivolta della carne* ed il *corpo eretico* di Hijikata di cui parla D'Orazi (2008).

3.4 Butō e terapia

Il butō viene ormai da anni utilizzato come *danzaterapia* negli ospedali psichiatrici giapponesi, ed un suo adattamento alla pratica psicosomatica, influenzato dalle discipline *Noguchi Taiso*¹⁷, e *Takeuchi Lessons*¹⁸ è stato razionalizzato e sviluppato da Toshiharu Kasai (Kasai, 1999). Questi sistemi hanno il loro equivalente funzionale nei numerosi approcci psicosomatici *body-mind* sviluppati in occidente, ma non sono ad essi riconducibili a causa

¹⁵ Maro Akaji è il direttore della compagnia butoh Dairakudakan

¹⁶ Capitolo 2.7.2

¹⁷ Il *Noguchi Taiso* (esercizio fisico) è una forma di allenamento sviluppato indipendentemente dagli insegnamenti occidentali negli anni '70, del maestro Michizo Noguchi, che mette in relazione il corpo con gli ideogrammi giapponesi, e considera il corpo come una vescica piena d'acqua che contiene ossa e viscere. Intende i muscoli nella loro potenzialità più generale e non come strumento per contrastare la gravità, ma come orecchie per ascoltare il Dio – Gravità (Kasai, 1999)

¹⁸ Le *Takeuchi Lessons*, sono state sviluppate dal maestro Toshiharu Takeuchi come una serie di esercizi di rilassamento spesso utilizzati nel riscaldamento prima della pratica della danza butoh.

della grande differenza delle basi culturali sottolineata in diversi passaggi anche da Kasai.

Tatsumi Hijikata descriveva il butō come una “riabilitazione umana” un modo per “proteggersi e protestare contro l’alienazione della società contemporanea” (Aviv, 2020; Conner, 2022). Potrebbe anche sembrare una *strategia di coping* divenuta arte attraverso un processo di sublimazione, conseguenza dei traumi collettivi ed individuali subiti da Hijikata indirettamente a causa della guerra e direttamente a causa della povertà della vita contadina nella gelida regione di Akita in Hokkaido. La spinta motivazionale verso un miglioramento della condizione umana, una sorta di effetto terapeutico peculiare del butō che è presente ora come allora.

Questa spinta motivazionale assume una natura spirituale nella danza di Kazuo Ōno ed è ben descritta da Maro Akaji, direttore della compagnia Dairaudakan, oltre che più acclamato attore e regista butō di tutti i tempi: “*catturare spiriti e dèi nei nostri corpi, il butō è tutto qui*” (Conner, 2022).

Per molti autori esiste una connessione tra la spiritualità del butō e la religione di maggioranza del Giappone, il buddismo, nonostante nessuno dei due fondatori fosse buddista.¹⁹

E per quanto il buddismo sia molto diffuso tra i danzatori butō giapponesi va sottolineato che al giorno d’oggi, 75 anni dopo la nascita del butō, la maggior parte dei danzatori, maestri, facilitatori, coreografi butō non sono giapponesi e non vivono in Giappone. In ogni grande città, anche in Italia, c’è almeno una compagnia butō, e così è anche in Italia ed in Sicilia.

Secondo Kasai (1999) esistono due livelli della pratica butō, un *livello 2* che riguarda il butō come arte performativa per un pubblico, un *livello 1* che riguarda il danzatore quando lavora da solo quando non viene visto dal pubblico.

¹⁹ Hijikata era ateo, Ōno era cristiano

Quest'ultimo è il tipo di butō da utilizzare per l'esplorazione psicosomatica (*ibid.*).

3.5 Il Butō e le sex workers di Cape Town

Un caso interessante in cui il butō persegue gli stessi obiettivi delle origini in un contesto instabile, ma lontano dal Giappone, con soggetti che subendo una discriminazione devono anche fronteggiare elevati livelli di stress che nascono dallo stigma sociale principalmente dovuto al mancato riconoscimento istituzionale, è quello delle *lavoratrici del sesso*²⁰ di Cape Town che incontrano il butō della coreografa Jacky Job.

In Hijikata ed Ono erano molto presenti i temi della prostituzione e della riumanizzazione delle vittime di stigma sociale attraverso il butō.

Il Sudafrica ha una delle costituzioni più all'avanguardia nel mondo, specialmente nell'ambito dell'uguaglianza e dei diritti umani, ma il lavoro sessuale viene ancora considerato un crimine in sé.

In Sudafrica ci sono tra 130.000 e 180.000 lavoratori del sesso, il 90% donne, il 10% transgender e uomini, per questo si parla di lavoratrici del sesso al femminile (Dibattito aperto in Sudafrica per i diritti delle sex workers | Il Caffè Geopolitico, 2017).

In un paese liberale come il Sud Africa l'attivismo per il riconoscimento dei diritti civili delle sex workers non viene ancora preso in adeguata considerazione dalle istituzioni.

Inoltre, “la criminalizzazione, di natura giuridica e morale, esacerba la disuguaglianza tra i sessi con conseguenze sul benessere con una statistica che rileva molti casi di violenza fisica e strutturale” (Matchett & Mbasalaki, 2020)

Il 47% delle sex workers ha subito minacce dalla polizia, il 12% sono state

²⁰ Per il 90% si tratta di donne

violentate da agenti di polizia, il 28% ha subito ricatti di natura sessuale dalla polizia (*ibid.*).

In questo contesto di deumanizzazione delle lavoratrici si è formato un gruppo teatrale dal nome *Sex Workers Theatre Group* nel marzo del 2019, come parte di una ricerca collaborativa tra African Gender Institute, Centre of Theatre, Performance and Dance Studies dell'Università di Cape Town e la NGO Sex Workers Education and Advocacy Task Force (SWEAT).

Il gruppo è stato selezionato con una serie di audizioni che tenevano conto di diversi aspetti come presenza, lavoro di gruppo, impegno.

Il lavoro di preparazione prevedeva diversi moduli. Il primo modulo era basato su improvvisazione, teatro d'immagine, *teatro invisibile* e *forum theatre* di Boal²¹

Il secondo modulo era basato su teatro fisico, butō, contact improvisation, consapevolezza corporea per poi proseguire con mimo, narrazione, teatro fisico di Lecocq.

L'utilizzo del butō come parte iniziale del modulo sul teatro fisico, dovuta ad un cambio di programma, fu considerato un azzardo: a causa della sua natura sperimentale il butō veniva, a torto, considerato difficile da trasmettere ad un gruppo di non professionisti.

L'impatto sul gruppo del lavoro sul butō fu molto forte.

Le sessioni durarono 3 ore per 4 giorni e furono condotte da Jacki Job un'artista performer sudafricana che aveva studiato butō per 8 anni in Giappone.

Ogni sessione finiva con una riflessione verbale²² di ogni partecipante che in seguito fu identificata con uno pseudonimo per proteggerne l'identità.

Si osservò una forte correlazione tra pratica del butō e benessere.

²¹ Il *teatro invisibile* ed il *forum theatre* sono forme del Teatro dell'Oppresso dell'argentino Augusto Boal che mettono in atto una forma di coinvolgimento dello spettatore in qualità di spett-attore e che affrontano tematiche dell'area della giustizia sociale

²² E' abbastanza usuale che dopo un'improvvisazione butoh il maestro o il facilitatore chieda di raccontare le sensazioni e le emozioni provate e di verbalizzare la sua improvvisazione

Il lavoro di Jacky, coreografa butō dei nostri giorni, nata e cresciuta nel Sudafrica dell’Apartheid come donna *coloured*, è orientato a “coltivare un’immaginazione in grado di decostruire le epistemologie culturali ereditate” (*ibid.*).

Dalle riflessioni verbali delle partecipanti si evince una correlazione tra butō e benessere, maggiore che nelle altre discipline. Ancora oggi il butō resta un’esperienza interiore molto potente che mantiene le sue istanze iniziali. Tra le riflessioni delle partecipanti alla formazione teatrale la più emblematica è quella che poi è diventata il titolo della pubblicazione:

“Butoh gives back the feelings to the people”²³

Altre testimonianze verbali sottolineano il potere di trasformazione ed esplorazione dell’inconscio del butō

“It’s very deep and it is helping me get in touch with my inner self. I’m good at hiding what I am feeling, but with this, I went in there and brought something out” (Alice, personal communication, September 28, 2019).

“I connected to something deep inside me” (Buhle, personal communication, September 21, 2019).

Altro aspetto che è stato spesso sottolineato è la connessione con il sé

“Sometimes the world is a harsh place and you put up this though exterior and then you might just involuntarily act or portray though. However, ...[butoh] brought me to myself, to the being I am, the gentle creature that I am. It helped me to be gentle with myself, to be soft and kind, to get in touch with myself” (Milly personal communication, September 21, 2019)

Nell’ultima dichiarazione si coglie l’aspetto del *corpo pensante* che porta attraverso il movimento a ritrovare il vero sé “verso cui essere gentili”, e questo aspetto è fortemente correlato col benessere e con una forma di giustizia sociale incarnata, che contrasta la de-umanizzazione a cui sono

²³ Per *feelings*, tradotto come sentimenti, si intende l’interpretazione mentale e soggettiva delle *emotions* che nascono invece come sensazioni nel corpo

sottoposte le partecipanti a causa dello stigma sociale, ma anche a causa degli effetti a lungo termine del colonialismo (*ibid.*).

In questo studio si trovano alcuni elementi originari del butō.

Una popolazione sottoposta ad un trauma collettivo, un gruppo sociale ancora vittima di uno stigma a causa di dinamiche sociopolitiche. Il raggiungimento di una riabilitazione umana tramite il butō in contrasto con la deumanizzazione imposta dal colonialismo e dall'Apartheid prima e dal mancato riconoscimento istituzionale del gruppo di appartenenza poi.

Le forze che il butō può attivare in percorsi di ricerca spirituale, conoscenza di sé, benessere interiore, guarigione, riscatto sociale, espressione artistica e trasformazione politica, sono molto forti ed intendendo queste forze come le spinte motivazionali che muovono verso uno scopo, o la soddisfazione di un bisogno, si può affermare che queste sono rimaste peculiari di questa forma creativa.

Inoltre, l'attività quotidiana in qualità di facilitatore di gruppi di danza butō mi permette di affermare che l'aspetto terapeutico non sta solo nella semplice pratica²⁴ di una forma d'arte in questo caso il butō.

La terapeuticità del processo creativo necessita, in primis, di una spettatorialità imprescindibilmente incarnata (Sabatino, *et al.*, p.31).

Una parte importantissima del butō, infatti, sta nella restituzione del lavoro per un pubblico, anche ristretto, nell'andare in scena, nella percezione di una self-efficacy attraverso il gesto creativo.

²⁴ Il livello 1 di Kasai

Conclusioni

Le motivazioni iniziali del butō sono di natura sociopolitica come affermato da molti autori e dagli stessi fondatori, nel senso che per Hijikata il butō deve produrre una riabilitazione dell'uomo. In questo senso si può parlare, per il butō delle origini, di ricerca di un gesto completo, sintetico, creativo che fosse in grado di portare un cambio di paradigma all'interno del *dominio* della danza, non solo nel *campo* della cultura Giapponese, ma anche in quello della cultura mondiale, con una particolare enfasi sulla cultura Occidentale.

In questo senso Hijikata si muoveva su due fronti: da una parte il recupero di aspetti tipici del teatro Giapponese *No* e *Kabuki*, in un approccio innovativo e destrutturante, al fine di contrapporsi al colonialismo culturale di matrice occidentale; dall'altra l'utilizzo delle istanze culturali occidentali dell'epoca con una particolare attrazione per il teatro di Artaud e la letteratura di Genet. Il direttore del corpo di ballo del teatro di Tokyo, era in genere un occidentale. Nella prima metà del secolo scorso, molti danzatori ed attori Giapponesi erano stati in Europa a studiare o collaborare con innovatori del calibro di Etienne Decroux, Antonin Artaud, Mary Wigman.

Negli anni '60 molti fotografi e registi andarono in Giappone per documentare l'attività dei danzatori butō, inserendoli in cortometraggi e progetti fotografici.

L'attività cinematografica di Hijikata, che a differenza di Ono non ha mai lasciato il Giappone, ha avuto un ruolo fondamentale nella diffusione dell'estetica butō, nella creazione di ponti e punti di contatto con la cultura occidentale, ma al tempo stesso ha avuto un effetto trasformativo sul butō.

Sul piano della prassi coreografica Hijikata ha sviluppato un metodo in cui per alcuni allievi molto vicini al maestro, è stato possibile inferire una struttura organizzata ed una notazione detta butō-fu. In questa notazione non

sono presenti schemi geometrici o posizioni o qualità espressive come nel caso della notazione coreologica di Laban, ma suggestioni, dipinti, immagini esterni al danzatore in grado di indurre stati psicologici o direttamente posizioni particolarmente insolite in grado di provocare reazioni riflesse, e residui emotivi sottili che si sovrappongono alla neutralità attoriale del *corpo morto* quasi fermo, in contrasto con altri momenti di movimenti frenetici ed espressioni del volto esacerbate.

Avendo lavorato con diversi maestri Giapponesi, tra cui lo stesso Yoshito Ōno durante un workshop a Palermo nel 2005, ho appreso presto che gli allievi devono essere continuamente scoraggiati dall'imitare il maestro. In genere viene fornito uno spunto del tipo descritto in precedenza per un'improvvisazione che ogni allievo deve svolgere avendo interiorizzato le direttive, ogni allievo viene spinto verso la creazione di un proprio butō.

La suggestione iniziale in genere molto forte ed in molti casi in grado di generare uno shock.

Così come il butō come stile di danza è nato da un trauma culturale che ha fornito l'energia iniziale, per un gesto creativo *macrosistemico* di risonanza mondiale, anche nell'ambito più *microsystemico* della sala danza si tende a motivare l'allievo alle prime armi con un'immagine molto forte alla quale il sistema neuromuscolare del danzatore risponde in modo personalizzato, riproperformando, ripercorrendo un dolore o un'estasi e non ripetendo delle esteriorizzazioni di natura geometrica o emotiva.

In questo senso l'immagine, il ricordo, la postura, la perdita dell'equilibrio gravitazionale ed emotivo diventano motivanti per l'azione del danzatore, il motore che permette di andare dall'inizio alla fine (A-B) di un gesto creativo completo e personale.

Il coreografo potrà poi montare le sequenze di questi gesti che ogni danzatore avrà personalizzato, ma da cui emergerà comunque un costrutto universale e quindi archetipico che comunica direttamente con l'inconscio dello spettatore.

I danzatori del gruppo Sankai Juku forniscono un ottimo esempio di cosa sia una coreografia butō collettiva.

Figura 2 – Sankai Juku (fonte wikimedia)

Tra le suggestioni performative le più difficili da danzare sono anche le più poetiche e delicate in cui non è presente un forte shock o una posizione estrema, ma la ricerca di una sensazione sottile o di un'immagine sfuggente un concetto metafisico che diventa carne (embodiement).

Attraverso l'embodiement è possibile operare sull'inconscio dello spettatore producendo impressioni e risonanze in quello che Kasai (1999) chiama il livello 2 del butō.

L'analisi di un caso di cronaca in cui il suicidio di una danzatrice butō, fornisce uno spunto di riflessione sulle dinamiche motivazionali di chi si avvicina ad una forma di arte come il butō che comunque per quanto deterritorializzato e diffuso nasce in un sistema culturale differente, ed i pericoli che può portare un percorso in cui si persegue un processo di neutralizzazione del sé sulla scena, che da tecnica attoriale diventa un processo di depersonalizzazione e distruzione del sé nella vita reale con conseguenze catastrofiche.

Nel caso del Sex Workers Theatre Group si è visto come una buona pratica del butō, su persone che sono vittime di stigma sociale e violenza in contesti disfunzionali in cui è in atto un conflitto sociale e istituzionale, produce effetti di miglioramento dell'umore, percezione del sé, autoconsapevolezza e recupero della propria identità ed umanità, grazie ad una esplorazione interiore in un ambiente protetto.

Anche con riferimento a quest'ultimo studio si può affermare che il butō, nonostante sia ormai più diffuso nel mondo che in Giappone, ed abbia subito diverse influenze e trasformazioni, è riuscito a mantenere in molti casi le spinte motivazionali originarie di natura artistica, sociopolitica e riabilitativa.

Bibliografia

Libri

- Basaglia F., Basaglia F.O. (1971). La maggioranza deviante. Baldini+Castoldi, Milano, 2024
- Basaglia F. (1970). La malattia e il suo doppio, in Basaglia 1971, pp. 135-143.
- Csíkszentmihályi M.R. (1990). Flow. The Psychology of Optimal Experience (trad. it. Flow. Psicologia dell'esperienza ottimale. Roi Edizioni, Macerata, 2021)
- Csíkszentmihályi M.R. (1997). Creativity. The Psychology of Discovery and Invention. (trad. it. Creatività. Il flow e la psicologia della scoperta e dell'invenzione. Roi Edizioni, Macerata, 2022)
- Deleuze G., Guattari F.(1980). Mille Plateaux. Capitalism et schizophrénie 2. Les Edition des minuit, Paris (trad. it. Mille Piani. Capitalismo e schizofrenia. Orthotes, Napoli, Salerno, 2017)
- Gardner H. (1993). Creating Minds. An anatomy of creativity seen through the lives of Freud, Einstein, Picasso, Stravinsky, Eliot, Graham and Gandhi. Basic Book, Inc. New York (trad it. Intelligenze Creative. Fisiologia della creatività attraverso le vite di Freud, Einstein, Picasso, Stravinskij, Eliot, Gandhi e Martha Graham. Feltrinelli editore, Milano, 2019)
- D'Orazi M.P. (2001). Kazuo Ōno. L'Epos Edizioni
- D'Orazi M.P.(2008). Il corpo eretico. Casa dei Libri Editore
- Hashimoto A. (2015). The Long Defeat: Cultural Trauma, Memory, and Identity in Japan, Oxford University Press.
- Jung, E. (1983). Animus und Anima. Bonz Verlag GmbH, Fellbach/Oeffingen (trad it. Animus e Anima, Bollati Boringhieri editore, Torino, 1992)
- Laban R. (1950). The Mastery of Movement on Stage. Macdonald & Evans Ltd (trad. it. L'arte del movimento, Ephemeria Editrice 2014)

- Peirce C.S., (2005), *Scritti scelti*, a cura di G.Maddalena, UTET, Torino 2005.
- Sabatino A.C., Saladino V., Verrastro V. (2020). *Cinema Terapeutico*. Carocci Editoriale S.p.a., Roma.
- Saladino, V., Ricapito, G. (a cura di). (2020). *Introduzione ai processi decisionali e motivazionali*.
- Shloss, C. L. (2005). *Lucia Joyce: To Dance in the Wake*. Picador
- Schwartz S.W. (2019). *The Bodies of Others: Drag Dances and Their Afterlives*, University of Michigan Pr
- Vygotskij L.S. (2022). *La mente umana. Cinque saggi*. Feltrinelli Editore, Milano
- Windelband, W. (1904). *Geschichte und Naturwissenschaft*, 3. Auflage. Straßburg: Heitz

Articoli su rivista

- Agnoli, S., Runco, M. A., Kirsch, C., & Corazza, G. E. (2018). The role of motivation in the prediction of creative achievement inside and outside of school environment. *Thinking Skills and Creativity*, 28, 167–176. <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2018.05.005>
- Albohn, D. N., & Adams, R. B. (2021). Emotion Residue in Neutral Faces: Implications for Impression Formation. *Social Psychological and Personality Science*, 12(4), 479-486. <https://doi.org/10.1177/1948550620923229>
- Allport, G. W. (1942). Nomothetic and Idiographic Uses. In G. W. Allport, *The use of personal documents in psychological science: Prepared for the Committee on Appraisal of Research* (pp. 53–64). Social Science Research Council. <https://doi.org/10.1037/11389-004>
- Awad, S., Debatin, T., & Ziegler, A. (2021). Embodiment: I sat, I felt, I performed - Posture effects on mood and cognitive performance.

- Acta psychologica*, 218, 103353.
<https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2021.103353>
- Awad, S. & Wagoner, B. (2015). Agency and Creativity in the Midst of Social Change. 229-243.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-10130-9_14.
 - Bandura A. (1989). Human agency in social cognitive theory. *The American psychologist*, 44(9), 1175–1184.
<https://doi.org/10.1037/0003-066x.44.9.1175>
 - Bilitza M. S. (2021). Being the Facilitator: A Brief Research Report on the Motivation of the Choreographer and Dance Maker to Work with Heterogeneous Groups in a Community Dance Setting. *Frontiers in psychology*, 12, 601033.
<https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.601033>
 - Bromberg-Martin, E. S., Matsumoto, M., & Hikosaka, O. (2010). Dopamine in motivational control: rewarding, aversive, and alerting. *Neuron*, 68(5), 815–834.
<https://doi.org/10.1016/j.neuron.2010.11.022>
 - Conner, C. (2022). *Butoh: From WWII To The West. Belmont University Research Symposium (BURS)*. 76.
<https://repository.belmont.edu/burs/76>
 - Costa, M., & Bitti, P. E. R. (1998). Utilizzo del riflesso di «startle» per lo studio delle attività cognitive ed emozionali. *Giornale italiano di psicologia*, 1/1998. <https://doi.org/10.1421/186>
 - Curtin C. (2011). Rose-coloured Dance: The Politics of Cross-dressing in Hijikata Tatsumi's Ankoku Butō, *Contemporary Theatre Review*, 21:4, 472-486,
<https://doi.org/10.1080/10486801.2011.610309>
 - Dishman, R. K., & Ickes, W. (1981). Self-motivation and adherence to therapeutic exercise. *Journal of behavioral medicine*, 4(4), 421–438. <https://doi.org/10.1007/BF00846151>

- D'Orazi, M. P. (2018). Butô: la tradizione dell'avanguardia. AIRDanza.
- Ekman P., Friesen W. V. (1978). Facial action coding system: Investigator's guide. Consulting Psychologists Press.
- Fischer, C., Malycha, C. P., & Schafmann, E. (2019). The Influence of Intrinsic Motivation and Synergistic Extrinsic Motivators on Creativity and Innovation. *Frontiers in psychology*, 10, 137. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00137>
- Gardner, H. (1988). Creativity: An interdisciplinary perspective. *Creativity Research Journal*, 1(1), 8–26. <https://doi.org/10.1080/10400418809534284>.
- Gardner, H. (1995). Creativity: new views from psychology and education. *RSA Journal*, 143(5459), 33–42. <http://www.jstor.org/stable/41376733>
- Graham S.F. (2002). Dance: A Transformative Occupation, *Journal of Occupational Science*, 9:3, 128-134. <https://doi.org/10.1080/14427591.2002.9686500>
- Getzels, J. W., & Csikszentmihalyi, M. (1968). On the Roles, Values, and Performance of Future Artists: a Conceptual and Empirical Exploration. *The Sociological Quarterly*, 9(4), 516–530. <https://doi.org/10.1111/j.1533-8525.1968.tb01074.x>
- Holm-Hadulla, R. M., Hofmann, F. H., Sperth, M., & Mayer, C. H. (2021). Creativity and Psychopathology: An Interdisciplinary View. *Psychopathology*, 54(1), 39–46. <https://doi.org/10.1159/000511981>
- Kantha S. S. (1999). Alfred Nobel's unusual creativity: an analysis. *Medical hypotheses*, 53(4), 338–344. <https://doi.org/10.1054/mehy.1998.0777>
- Kasai, T., (1999). A Butoh Dance Method for Psychosomatic Exploration. *Memoirs of the Hokkaido Institute of Technology* 27 (1999): 309-316.

- Kim, M. & Schachner, A. (2023). The origins of dance: Characterizing the development of infants' earliest dance behavior. *Developmental Psychology*, 59(4), 691–706. <https://doi.org/10.1037/dev0001436>
- Koh, E. & Takeshima, T. (2020). The Long-Term Effects of Japan's Traumatic Experience in the Second World War and Its Implications for Peace in Northeast Asia, *New England Journal of Public Policy*: Vol. 32: Iss. 2, Article 5. Available at: <https://scholarworks.umb.edu/nejpp/vol32/iss2/5>
- Lee, Y. S., Iodice, P., & Komar, J. (2023). Creativity Is Contextual: A Narrative Review of Motor Creativity Tests From an Ecological Perspective. *Motor control*, 27(4), 717–735. <https://doi.org/10.1123/mc.2022-0092>
- Ludwig A. M. (1992). Culture and creativity. *American journal of psychotherapy*, 46(3), 454–469. <https://doi.org/10.1176/appi.psychotherapy.1992.46.3.454>
- Ludwig A,M,. (1993). Creative achievement and psychopathology: comparison among professions. *Am J Psychother.* 1992 Jul;46(3):330-56. doi: 10.1176/appi.psychotherapy.1992.46.3.330. Erratum in: *Am J Psychother* Winter;47(1):160. PMID: 1530096.
- Maddalena, G. (2015). Gestures and Creativity. In *The Philosophy of Gesture: Completing Pragmatists' Incomplete Revolution* (pp. 85-102). Montreal: McGill-Queen's University Press. <https://doi.org/10.1515/9780773597884-007>
- Maraz, A., Király, O., Urbán, R., Griffiths, M. D., & Demetrovics, Z. (2015). Why do you dance? Development of the Dance Motivation Inventory (DMI). *PloS one*, 10(3), e0122866. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0122866>
- Marques, A., Marconcin, P., Werneck, A. O., Ferrari, G., Gouveia, É. R., Kliegel, M., Peralta, M., & Ihle, A. (2021). Bidirectional

- Association between Physical Activity and Dopamine Across Adulthood-A Systematic Review. *Brain sciences*, 11(7), 829. <https://doi.org/10.3390/brainsci11070829>
- McAuley, E., Duncan, T., & Tammen, V. V. (1989). Psychometric properties of the Intrinsic Motivation Inventory in a competitive sport setting: a confirmatory factor analysis. *Research quarterly for exercise and sport*, 60(1), 48–58. <https://doi.org/10.1080/02701367.1989.10607413>
 - Nagata, D.K., Kim, J.H.J. & Nguyen, T.U. (2015). Processing Cultural Trauma: Intergenerational Effects of the Japanese American Incarceration. *Journal of Social Issues*, 71: 356-370. <https://doi.org/10.1111/josi.12115>
 - Nieminen P. (1998). Motives for dancing among Finnish folk dancers, competitive ballroom dancers, ballet dancers and modern dancers. *European Journal of Physical Education* 3: 22–34.
 - Orlando P.M. (2001). Cutting the Surface of the Water: Butoh as Traumatic Awakening, *Social Semiotics*, 11:3, 307-324, <https://doi.org/10.1080/10350330120032520>
 - Sanders, V. (1988). Dancing and the Dark Soul of Japan: An Aesthetic Analysis of “Butō.” *Asian Theatre Journal*, 5(2), 148–163. <http://www.jstor.org/stable/25161489>
 - Sekowski M, Lengiewicz I., Lester D., (2022). The complex relationships between dependency and self-criticism and suicidal behavior and ideation in early adulthood, *Personality and Individual Differences*, Volume 198, 2022, 111806, ISSN 0191-8869, <https://doi.org/10.1016/j.paid.2022.111806>
 - Taylor C. L. (2017). Creativity and Mood Disorder: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Perspectives on psychological science: a journal of the Association for Psychological Science*, 12(6), 1040–1076. <https://doi.org/10.1177/1745691617699653>

- Thompson, A.K. & Wolpaw, J.R. (2014). The Simplest Motor Skill: Mechanisms and Applications of Reflex Operant Conditioning. *Exercise and Sport Sciences Reviews* 42(2), 82-90, April 2014, <https://doi.org/10.1249/JES.0000000000000010>
- Vanman E. J., Ryan J. P., Pedersen W. C., Ito T. A. (2013). Probing Prejudice with Startle Eyeblink Modification: A Marker of Attention, Emotion, or Both. *int.j.psychol.res. [online].*, vol.6, 2013, n.spe, pp.30-41
- Vélez-Agosto, N. M., Soto-Crespo, J. G., Vizcarrondo-Oppenheimer, M., Vega-Molina, S., & García Coll, C. (2017). Bronfenbrenner's Bioecological Theory Revision: Moving Culture from the Macro Into the Micro. *Perspectives on psychological science: a journal of the Association for Psychological Science*, 12(5), 900–910. <https://doi.org/10.1177/1745691617704397>

Articoli su libro

- Bronfenbrenner, U. (1986). Recent advances in research on the ecology of human development. In R. K. Silbereisen, K. Eyferth and G. Rudinger (Eds.), *Development as action in context: Problem behavior and normal youth development* (pp. 286–309). New York: Springer.
- Fraleigh S., (2024). Material/Material: Thousandfold Somas and Poetry of Emergence in Fraleigh S., Riley S.R., *Geography of us: Ecosomatic Essays and Practice Pages*. Routledge 1° Edizione 2024. pp.75-103
- Gardner, H. (1994). The creators' patterns. In M. A. Boden (Ed.), *Dimensions of creativity* (pp. 143–158). The MIT Press.
- Rametta C. (2020), Neuroscienze e amore romantico, in Cabras E., Saladino V., *La Dipendenza Affettiva*, Carocci (pp. 29-44)

- Sarkar Munsri, U. (2024). Bodies that Dance: Critical Frames of Reference. In: Mapping Critical Dance Studies in India. *Performance Studies & Cultural Discourse in South Asia*, vol 2. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-99-7359-0_2

Tesi non pubblicate

- Leto, A. (2023). *Le afferenze posturali nella danza butoh* [Master in Posturologia, non pubblicata]. Università Telematica Pegaso.

Sitografia

- Butoh Kaden - <https://www.butoh-kaden.com>
- François Pain. (2012, 19 febbraio). Min à La Borde -1.mov [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=VgErye7jXbI>
- Min Tanaka e François Pain - 35th Bienal de São Paulo. (2023). 35th Bienal de São Paulo. <https://35.bienal.org.br/en/participante/min-tanaka-e-francois-pain/>
- Aviv, R. (2020). The Unravelling of a Dancer. *The New Yorker*. <https://www.newyorker.com/magazine/2020/04/06/the-unravelling-of-a-dancer>
- Exibart (2023). "Siamo creativi, non distruttivi". Fridays For Future scende in piazza a Roma con una performance collettiva. *exibart.com*. <https://www.exibart.com/progetti-e-iniziative/fridays-for-future-in-piazza-a-roma-con-una-performance-collettiva/>
- Kazuo Ōno Dance Studio - <http://www.kazuohnodancestudio.com/>
- Makkreel, R., (2021). Wilhelm Dilthey, *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* Spring Edition, Edward N. Zalta ed., <https://plato.stanford.edu/archives/spr2021/entries/dilthey/>
- Tagariello, A. (2014). Il diagramma La Borde e il paradigma-buto – *EuroNomade*. <https://www.euronomade.info/il-diagramma-la-borde-il-paradigma-buto/>

